

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

ESCUELA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA

(MUN)

TRABAJO FIN DE MÁSTER

**MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA AEROPUERTOS
REGIONALES CON CENTROS DE MANTENIMIENTO INTEGRADOS:
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y PROCESOS**

ALONSO GRAU GONZÁLEZ

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2025

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

ESCUELA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA

**MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA AEROPUERTOS REGIONALES CON
CENTROS DE MANTENIMIENTO INTEGRADOS: OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS Y PROCESOS**

ALUMNO:	ALONSO GRAU GONZÁLEZ
N.P.:	0859672
DIRECTOR DEL TRABAJO:	FRANCISCO JOSÉ HERRADA MARTÍN
TUTOR ACADÉMICO:	FRANCISCO JOSÉ HERRADA MARTÍN
FECHA DE PRESENTACIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2025
BREVE DESCRIPCIÓN:	

Este trabajo tiene como objetivo el diseño de un modelo de gestión logístico para centros de mantenimiento aeronáuticos (MRO) en aeropuertos regionales, integrando la gestión de inventarios, flujos de repuestos y reparables con herramientas digitales. Se busca desarrollar un sistema eficiente que permita optimizar la disponibilidad de materiales críticos, reducir costes operativos y garantizar la continuidad de las operaciones con un enfoque sostenible. Por último, se propone una metodología de implementación progresiva y escalable a futuros trabajos de desarrollo del sistema.

ALONSO GRAU GONZÁLEZ

ABSTRACT

Este trabajo presenta el diseño de un modelo logístico para aeropuertos regionales que integran centros de mantenimiento aeronáutico (MRO). El estudio parte del análisis del contexto operativo y normativo de este tipo de aeropuertos, abordando sus limitaciones y oportunidades, así como los requisitos técnicos, regulatorios y medioambientales que condicionan la implementación de un sistema logístico adaptado.

El modelo propuesto integra la planificación de inventarios, la gestión de repuestos y reparaciones y la digitalización de los procesos logísticos con el objetivo de garantizar la disponibilidad de materiales, optimizar recursos y reducir costes operativos. De la misma forma, se plantean una serie de medidas orientadas a la sostenibilidad del modelo y una metodología de implementación, incluyendo estimaciones de costes, una evaluación de riesgos y líneas de trabajo futuras que sienten las bases para la escalabilidad y aplicación del modelo en la práctica.

Palabras clave: MRO; Logística; Aeropuerto; Inventario; Optimización; Almacén; Mantenimiento; Cadena de Suministros.

This thesis presents the design of a logistics model for regional airports that integrate aircraft maintenance, repair and overhaul centers (MRO). The study begins with an analysis of the operational and regulatory context of these types of airports, addressing their limitations and opportunities, as well as the technical, regulatory, and environmental requirements that determine the implementation of a logistics system.

The proposed model integrates inventory planning, spare parts and repair management, and the digitalization of logistics processes with the aim of ensuring material availability, optimizing resources, and reducing operating costs. Additionally, a series of environmental measures and an implementation methodology are proposed, including cost estimates, a risk assessment, and future lines of work that lay the groundwork for the scalability and practical application of the model.

Keywords: MRO; Logistics; Airport; Inventory; Optimization; Warehouse; Maintenance; Supply Chain.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi agradecimiento a mi familia, por su paciencia y comprensión; a mi novia, por su apoyo incondicional; a mis profesores, y en especial a mi tutor, por su guía y dedicación; y a mis compañeros por el respaldo y los momentos compartidos durante esta etapa.

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE FIGURAS	7
ÍNDICE DE TABLAS	9
ABREVIATURAS	10
1. INTRODUCCIÓN	12
1.1. MOTIVACIÓN Y CONTEXTO DEL TRABAJO	12
1.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO	14
2. OBJETIVOS	16
3. MARCO TEÓRICO	18
3.1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO CONCEPTUAL	18
3.1.1. <i>Aeropuertos regionales: características y limitaciones</i>	18
3.1.2. <i>Centros de mantenimiento aeronáutico: requisitos y estándares</i>	23
3.1.3. <i>Logística aplicada a entornos aeroportuarios: CDM</i>	29
3.2. NORMATIVA APLICABLE	33
3.2.1. <i>Regulaciones de mantenimiento y logísticas aeronáuticas</i>	33
3.2.2. <i>Normativa ambiental y medidas de sostenibilidad</i>	36
4. DISEÑO DEL SISTEMA	40
4.1. ALCANCE DEL DISEÑO	40
4.1.1. <i>Características del aeropuerto</i>	40
4.1.2. <i>Alcance técnico del centro MRO</i>	42
4.1.3. <i>Conectividad y sinergias</i>	44
4.2. DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA LOGÍSTICO	47
4.2.1. <i>Disposición del centro MRO</i>	47
4.2.2. <i>Estructura de la organización logística</i>	49
4.2.3. <i>Flujos logísticos internos</i>	52
4.2.4. <i>Sistema de almacenamiento</i>	59
4.2.5. <i>Gestión de proveedores y centros reparadores</i>	66
4.3. OPTIMIZACIÓN OPERATIVA	68
4.3.1. <i>Gestión de inventario y planificación de materiales</i>	68
4.3.2. <i>Digitalización</i>	77
4.4. SOSTENIBILIDAD	85
5. RESUMEN, PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS	89

5.1.	RESUMEN DE RESULTADOS	89
5.2.	COSTES ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN	91
5.3.	PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN	92
5.4.	EVALUACIÓN DE RIESGOS	94
5.5.	LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS	95
6.	CONCLUSIONES	97
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	101
	ANEXOS	105
	ANEXO I – DATOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE INVENTARIO EN EL SISTEMA DIGITAL	106

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Plano de Aeródromo OACI Seve Ballesteros – Santander [16]	42
Figura 2 – Disposición espacial de las instalaciones del centro MRO	47
Figura 3 – Estructura organizativa del departamento de logística	50
Figura 4 - Flujo logístico del proceso de reaprovisionamiento	53
Figura 5 - Flujo logístico del proceso de repuestos	55
Figura 6 - Flujo logístico del proceso de reparable	58
Figura 7 - Área de recepción/expedición	60
Figura 8 - Área de recepción/expedición - Hole In The Wall	60
Figura 9 - Área de segregación	60
Figura 10 - Almacenamiento en bandejas o cajetines	61
Figura 11 – Almacenamiento paletizado	62
Figura 12 – Transpaleta manual	63
Figura 13 - Carretilla elevadora	63
Figura 14 - Área de almacenamiento en suelo	63
Figura 15 - Área de almacenamiento de materiales peligrosos (HAZMAT)	65
Figura 16 - Etiquetas de identificación de material peligroso [19]	65
Figura 17 - Gestión de inventario con stock de seguridad [22]	69
Figura 18 – Diagrama de tareas de planificación de materiales en el hangar A para las paradas de mantenimiento programadas	71
Figura 19 – Proceso de exchange en un modelo de pooling	75
Figura 20 - Estructura de almacenes digitales en el sistema software	80
Figura 21 - Sistema de etiquetas y lector RFID [28]	81
Figura 22 – Sistema de monitorización GPS, temperatura, humedad e impactos [29] ...	83

Figura 23 – Esquema de integración entre sensores IOT y el sistema digital de gestión logística	84
Figura 24 – Batería de contenedores típica para la segregación de residuos.....	87
Figura 25 – Diagrama de planificación de actividades de implementación del sistema logístico	93

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 – Clasificación de aeropuertos según volumen de acuerdo con ACI	19
Tabla 2 - Longitud (metros) de las pistas de los aeropuertos regionales de la red de Aena [4]	21
Tabla 3 – Diferencias entre planificadores y controladores de mantenimiento [9]	28
Tabla 4 – Tipos de checks a realizar en el centro MRO con sus respectivas frecuencias, duraciones y actividades principales	43
Tabla 5 - Resumen de resultados	90
Tabla 6 - Estimación de costes de la implementación	91
Tabla 7 – Análisis de riesgos de la implementación del sistema logístico	94

ABREVIATURAS

ACI	Airports Council International
AMM	Aircraft Maintenance Manual
AOG	Aircraft on Ground
ATA	Air Transport Association
CAMO	Continuing Airworthiness Management Organisation
CAMO	Continuing Airworthiness Management Organisation
CAPEX	Capital Expenses
CMD	Collaborative Decision Making
EASA	European Aviation Safety Agency
ERP	Enterprise Resource Planning
FAA	Federal Aviation Administration
FAA	Federal Aviation Agency
FC	Flight Cycles
FH	Flight Hours
FIFO	First In First Out
FWD	Forward
GPS	Global Positioning System
GPU	Ground Power Unit
GSE	Ground Support Equipment
HAZMAT	Hazardous Material
HIP	Hazardous Identification Program
HITW	Hole In The Wall

IA	Inteligencia Artificial
IOT	Internet of Things
IPC	Illustrated Parts Catalogue
KPI	Key Performance Indicator
LRU	Line Replaceable Unit
LT	Lead Time
MPD	Maintenance Planning Document
MRO	Maintenance, Repair and Overhaul
MTBF	Mean Time Between Failure
MTBUR	Mean Time Between Unscheduled Removal
OACI	Organización de Aviación Civil Internacional
OEM	Original Equipment Manufacturer
OPEX	Operative Expenses
OTD	On Time Delivery
PEAD	Polietileno de alta densidad
PN	Part Number
PO	Purchase Order
PPO	Punto de Pedido Óptimo
RFID	Identificación por Radio Frecuencia
RFID	Radio Frequency Identification
ROI	Return On Investment
SAF	Sustainable Aviation Fuel
SN	Serial Number
SS	Stock de Seguridad
TAT	Turn Around Time
UE	Unión Europea
UOM	Unit of Measure

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación y contexto del trabajo

El crecimiento sostenible del transporte aéreo ha generado nuevas exigencias operativas y logísticas en los ecosistemas aeronáuticos en los últimos años. La atención se ha centrado principalmente en los grandes hubs y aeropuertos internacionales, sin embargo, los aeropuertos regionales presentan una gran oportunidad y están adquiriendo un fuerte protagonismo en la estructura de conectividad aérea de muchas regiones, no solo como nodo en el sistema de transporte de pasajeros y mercancías, sino también como plataformas estratégicas para las actividades de mantenimiento aeronáutico. En este contexto, surge la necesidad de desarrollar unos modelos logísticos eficientes, sostenibles y resilientes que permitan optimizar la gestión de recursos y procesos para poder ejecutar las actividades de mantenimiento en tiempo, en coste y en calidad.

Los aeropuertos regionales presentan una serie de particularidades que condicionan profundamente su funcionamiento y oportunidades: menor volumen de tráfico, infraestructuras más limitadas, dependencia de operadores locales y posiblemente una posición geográfica estratégica pero aislada. Sin embargo, todo esto hace que presenten un potencial grande para convertirse en centros aeronáuticos de mantenimiento idóneos para dichos operadores locales, especialmente si se considera la creciente descentralización de servicios en el sector y la necesidad de acortar tiempos de inactividad de aeronaves (AOG – Aircraft on Ground) a través de una logística más ágil y localizada. La creación de centros de mantenimiento integrados en estos aeropuertos permite descongestionar las grandes instalaciones, fomentar el desarrollo económico regional y mejorar la capacidad operativa de las flotas.

Desde el punto de vista logístico, la integración de un centro de mantenimiento aeronáutico en una instalación aeroportuaria presenta ciertos desafíos: planificación de inventarios, gestión de repuestos críticos, coordinación con proveedores, digitalización de procesos, cumplimiento normativo y sostenibilidad medioambiental. El diseño de dicho modelo logístico no debe solo tener en cuenta las necesidades operativas específicas del mantenimiento aeronáutico, sino también las características particulares de cada aeropuerto y su entorno regional.

En paralelo, el desarrollo tecnológico y la transformación digital ofrecen nuevas herramientas para optimizar la cadena de suministros y el inventario. Tecnologías como los sistemas ERP especializados, el uso de sensores IOT para el seguimiento de materiales, el análisis predictivo para la gestión de inventario o la automatización de procesos logísticos están ya transformando el sector. En este escenario, los aeropuertos regionales pueden beneficiarse de soluciones adaptadas a su escala y recursos, permitiendo una gestión más inteligente, flexible y eficiente.

Por otro lado, el enfoque en sostenibilidad se ha convertido en un imperativo en todas las industrias, sin ser la aviación una excepción. Un modelo logístico diseñado hoy en día debe contemplar medidas concretas para reducir el impacto ambiental (optimizaciones de transportes, reducción de residuos, eficiencia energética, etc.) y garantizar la continuidad operativa ante eventos disruptivos (crisis sanitarias, escasez de la cadena de suministros, fenómenos climáticos extremos, etc.)

Este trabajo nace de la necesidad de abordar todas estas cuestiones a través de una revisión del estado del arte y del marco teórico y normativo vigente con el objetivo de establecer las bases conceptuales que permitan un diseño logístico adaptado a aeropuertos regionales. Posteriormente, se desarrollará una propuesta metodológica que detallará los requisitos logísticos clave, los modelos de inventario y almacenamiento más adecuados y la integración de servicios. El modelo incluirá también una evaluación de costes y tiempos, así como medidas de digitalización y sostenibilidad para reforzar la aplicabilidad real.

La motivación personal de este trabajo se enmarca también en una visión a futuro de la gestión logística en entornos aeronáuticos, que combine eficiencia operativa, cumplimiento normativo, sostenibilidad y adaptabilidad. Como ingeniero aeronáutico con experiencia en logística de mantenimiento y gestión de repuestos, este proyecto representa una oportunidad para aportar una solución aplicable y con impacto a una

problemática real, y sentar las bases para su posible implementación futura en casos concretos.

1.2. Estructura del documento

Este documento se organiza en siete capítulos principales, estructurados de forma progresiva para guiar al lector desde el contexto teórico y normativo hasta el desarrollo y análisis de un modelo de gestión logística aplicable a aeropuertos regionales con centros de mantenimiento integrados. A continuación, se describe brevemente el contenido de cada sección:

- **Introducción:** se presenta la motivación del trabajo, el contexto sectorial y operativo que lo justifica, así como los objetivos que se pretenden alcanzar. También se describe la estructura general del documento para facilitar su comprensión.
- **Objetivos:** se detallan los objetivos generales y específicos del proyecto. Estos objetivos guían el enfoque metodológico y definen los alcances del modelo propuesto, tanto en términos técnicos como operativos y estratégicos.
- **Marco Teórico:** esta sección recoge el estado del arte y el marco conceptual necesario para el desarrollo del modelo. Se abordan aspectos clave como las características y limitaciones de los aeropuertos regionales, los requisitos normativos y operativos de los centros de mantenimiento aeronáutico, y los fundamentos de la logística aplicada en entornos aeroportuarios. También se incluye un apartado específico sobre la normativa aplicable, tanto en el ámbito técnico-logístico como en aspectos ambientales y de sostenibilidad.
- **Diseño del Sistema:** constituye el núcleo del trabajo. Se describe la metodología empleada para el diseño del modelo logístico, incluyendo primero un alcance del diseño que especifica las características y conectividad del aeropuerto y el alcance técnico del centro. A continuación, se desarrolla el diseño conceptual del sistema, identificando una posible disposición del centro, la estructura organizativa, la configuración de flujos logísticos y una propuesta de modelos de almacenamiento. Se incluye también un apartado centrado en la optimización operativa, que abarca la digitalización de procesos, el dimensionamiento de inventarios y planificación de materiales. Finalmente, se introducen algunas medidas de sostenibilidad.

- **Plan de Implementación y Líneas de Trabajo Futuras:** se elabora una breve síntesis de los principales hallazgos del trabajo. Además, se presentan cuatro apartados para establecer las líneas a seguir para la continuidad en el desarrollo del modelo: evaluación de costes, planificación preliminar de la implementación, evaluación de los riesgos identificados y líneas de trabajo futuras.
- **Conclusiones:** se resume el grado de cumplimiento de los objetivos iniciales y se exponen los principales hallazgos del trabajo, destacando las aportaciones más relevantes obtenidas en el desarrollo del modelo.

2. OBJETIVOS

Este trabajo tiene como propósito principal desarrollar teóricamente un modelo de gestión logística para un aeropuerto regional que integre su actividad aeroportuaria con un centro de mantenimiento aeronáutico. El fin es el de optimizar la utilización de recursos, reducir costes operativos y mejorar la eficiencia en términos de tiempos. El diseño del modelo se basará en el análisis detallado de requisitos logísticos, la propuesta de esquema de integración operativa, la planificación eficiente de inventarios y el uso de herramientas digitales que permitan la gestión del modelo. Además, el modelo ha de alinearse con la normativa vigente considerando los marcos regulatorios aeronáuticos.

Objetivo general:

- **Diseñar el modelo teórico de gestión logística para un aeropuerto regional con un centro de mantenimiento aeronáutico integrado**, orientado a la optimización de recursos, procesos e infraestructuras mediante la aplicación de principios logísticos, tecnológicos, digitales y criterios de sostenibilidad.

Objetivos específicos:

- Analizar el estado del arte en la logística aeroportuaria y la operación de centros de mantenimiento aeronáutico, enfocado especialmente en las características y limitaciones propias de un aeropuerto regional.
- Analizar la normativa técnica y ambiental aplicable, identificando los requisitos clave que debe cumplir el modelo propuesto.

- Proponer modelos de inventario y almacenamiento adecuados al entorno de un aeropuerto regional, considerando tanto la gestión de repuestos críticos como la flexibilidad operativa.
- Integrar soluciones tecnológicas de digitalización que permitan mejorar la trazabilidad, la planificación de recursos y la toma de decisiones basada en datos.
- Realizar una evaluación de costes y tiempos operativos para la implementación del modelo diseñado.
- Identificar riesgos y limitaciones del modelo con el fin de establecer una base para futuras líneas de trabajo o de investigación.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Estado del Arte y Marco Conceptual

3.1.1. Aeropuertos regionales: características y limitaciones

De acuerdo con el Plan Nacional de Sistemas Integrados de Aeropuertos de la FAA (Federal Aviation Administration) de EE. UU., un aeropuerto se puede enmarcar en la categoría de aeropuerto regional si cumple con las siguientes características:

“Support regional economies by connecting communities to regional and national markets. Generally located in metropolitan areas and serve relatively large populations. Regional airports have high levels of activity with some jets and multiengine propeller aircraft. The metropolitan areas in which regional airports are located can be Metropolitan Statistical Areas with an urban core population of at least 50,000 or Micropolitan Statistical Areas with a core urban population between 10,000 and 50,000.” [1]

Por otro lado, y según las directrices de la Airports Council International Europe (ACI) en su foro de aeropuertos regionales [2] define un aeropuerto regional como aquel que cumple con las dos siguientes características:

- Si está diseñado para servir rutas de corto y medio alcance
- Y está diseñado para servir rutas punto a punto

Además, la ACI proporciona una clasificación de aeropuertos según el volumen de pasajeros que percibe el aeropuerto anualmente. En ella es posible observar que se

considerará aeropuerto regional o pequeño todo aeropuerto que no sobrepase los 5 millones de pasajeros anuales [2]:

Grupo	Descripción	Rango de pasajeros/año
Grupo 1	Aeropuertos con tráfico muy alto	Más de 25 millones
Grupo 2	Aeropuertos grandes	Entre 10 y 25 millones
Grupo 3	Aeropuertos medianos	Entre 5 y 10 millones
Grupo 4	Aeropuertos pequeños o regionales	Menos de 5 millones
Grupo 4a	Subgrupo de aeropuertos regionales grandes	Entre 3 y 5 millones
Grupo 4b	Subgrupo de aeropuertos regionales intermedio	Entre 1 y 3 millones
Grupo 4c	Subgrupo de aeropuertos regionales pequeño	Entre 200.000 y 1 millón
Grupo 4d	Subgrupo de aeropuertos regionales muy pequeños	Menos de 200.000

Tabla 1 – Clasificación de aeropuertos según volumen de acuerdo con ACI

Con todo esto, podemos concluir que un aeropuerto regional es una instalación aeroportuaria concebida para facilitar la conectividad directa entre ciudades intermedias y grandes centros económicos, mediante operaciones principalmente punto a punto y en rutas de corto y medio alcance. Su rol es estratégico dentro del sistema de transporte aéreo, ya que actúa como nodo de enlace entre territorios no servidos por grandes hubs y redes nacionales o internacionales.

Estos aeropuertos suelen estar ubicados en áreas metropolitanas o ciudades pequeñas/medianas con poblaciones desde 10.000 habitantes en adelante, y están diseñados para responder a las necesidades de movilidad de regiones con densidades poblacionales moderadas, pero con dinamismo económico. Manejan un volumen de tráfico de pasajeros que no supera los 5 millones anuales, lo que les permite mantener una operación ágil y adaptada a la demanda local, sin las complejidades propias de los aeropuertos mayores.

Además, se caracterizan por un tráfico mixto de aeronaves (incluyendo jets y aviones turbohélice), y por una estructura operativa orientada a la eficiencia, flexibilidad y conectividad directa, más que a funciones de conexión o tránsito masivo.

Cabe destacar que, a pesar de que un aeropuerto cumpla con todos los puntos de esta definición, su situación geográfica excepcional (como es el caso de los aeropuertos insulares) o la naturaleza de sus instalaciones (uso militar, de entrenamiento, etc.) puede

hacer que el aeropuerto trascienda el uso que mayoritariamente recibe un aeropuerto regional. [3]

A partir de esta definición de aeropuerto regional, es posible identificar las siguientes características y limitaciones de esta categoría de aeropuertos. Con el objetivo de ejemplificar las principales características identificadas, se hará uso del estudio “*Los pequeños aeropuertos regionales de la España peninsular: dinámicas recientes y perspectivas de futuro*” elaborado por Gámir Orueta, Agustín y Ramos Pérez, David [3] que ilustra las características de los aeropuertos regionales españoles.

Cobertura geográfica

- Como se ha visto anteriormente, los aeropuertos regionales atienden principalmente a ciudades de tamaño medio o pequeño. En el caso español [3], es posible observar cómo los principales aeropuertos regionales se encuentran en ciudades medianas o pequeñas como Valladolid, León o Badajoz que necesitan establecer conexión con grandes ciudades como Barcelona o Sevilla debido a la falta de medios alternativos de conexión rápida. En el caso de Valladolid, también existe una pequeña oferta internacional debido a razones industriales históricas.
- El objetivo principal de estos aeropuertos es mejorar la conectividad regional y facilitar el acceso a hubs o aeropuertos de mayor tamaño. En el caso de España es posible observar un buen ejemplo de esto. Según Gámir Orueta, Agustín y Ramos Pérez, David [3], en 2008 el 90% de las frecuencias y plazas ofertadas en vuelos domésticos desde aeropuertos regionales españoles tenían como destino Madrid y Barcelona (los dos grandes aeropuertos del país). El caso de las islas Canarias no es aplicable con este objetivo como tal debido a su situación geográfica excepcional, siendo la conectividad entre islas uno de los grandes objetivos de sus aeropuertos.

Tamaño e infraestructura

- Generalmente, los aeropuertos regionales tendrán pistas más cortas que los grandes aeropuertos: entre 1.500 y 2.500 metros. Esto se debe a que estos aeropuertos atenderán en muchos casos aviones pequeños y que requieren de una menor distancia de pista para las operaciones de despegue y aterrizaje al presentar una menor masa: turboprops (ATR 72), jets regionales (Embraer 190) y

como mucho aviones de pasillo único como el A320 o el B737. Esto sin embargo los limita de cierta forma al no poder operar en muchos casos aviones de fuselaje ancho y por lo tanto no poder ofrecer rutas más largas, así como una escasa capacidad de carga. En el caso del panorama español, los aeropuertos regionales presentan las siguientes longitudes de pista. Caben destacar algunas excepciones como Zaragoza o Valladolid que disponen de vuelos internacionales y tienen pistas algo más largas (incluso dos pistas en el caso de Zaragoza).

Aeropuerto	Nº de Pistas	Longitud (m)
Santander	1	2 320 m
Zaragoza	2	3 032 m / 3 718 m
Valladolid	1	3 005 m
Pamplona	1	2 405 m
San Sebastián	1	1591 m
León	1	3 000 m
Badajoz	1	2 852 m
Salamanca	1	2 513 m
Vitoria	1	3 500 m

Tabla 2 - Longitud (metros) de las pistas de los aeropuertos regionales de la red de Aena [4]

- Por otro lado, y dejando de lado la pista, las instalaciones aeroportuarias también deben ir acorde al volumen de pasajeros que reciben los aeropuertos regionales. Esto quiere decir que estos aeropuertos están fuertemente limitados en sus infraestructuras y presentan una dificultad seria para ampliar su volumen u oferta de rutas si lo desearan. Esto se puede observar en los tamaños de las terminales de pasajeros (con una o dos puertas en algunos casos), pocos mostradores de facturación o puntos de control de seguridad, así como áreas comerciales limitadas. Todo esto puede llevar a casos en los que si coincidiesen dos vuelos pudiesen generarse cuellos de botella o congestiones en las instalaciones. Es importante también evitar casos de sobredimensionamiento (como el caso de Ciudad Real) ya que afectarán gravemente a la rentabilidad global del aeropuerto.

Tráfico aéreo

- De acuerdo con el estudio elaborado por Gámir Orueta, Agustín y Ramos Pérez, David [3], el 78% de los desplazamientos en aeropuertos regionales españoles (excluyendo aeropuertos insulares y de uso no exclusivamente comercial) fueron cubiertos por tres aerolíneas, dos de ellas de bajo coste. Por lo que generalmente

en este tipo de aeropuertos se presentará un número reducido de aerolíneas (siendo base en algunos casos para aerolíneas regionales). Además, los aeropuertos regionales debido a su tamaño y naturaleza de sus instalaciones ofrecerán unas tarifas aeroportuarias más competitivas que los grandes aeropuertos. Es por ello por lo que se convierten en una alternativa para aerolíneas de bajo coste que buscan competir con las aerolíneas tradicionales.

- En comparación con aeropuertos grandes o internacionales, los aeropuertos regionales presentan un menor número de pasajeros anuales. De acuerdo con la clasificación establecida por la ACI [2], los grandes aeropuertos reciben a partir de 10 millones de pasajeros anuales, mientras que los aeropuertos regionales con mayor volumen reciben alrededor de 5 millones de pasajeros anuales. Esto quiere decir que un aeropuerto regional recibe como máximo la mitad de los pasajeros que un aeropuerto grande, mientras que, si se compara con un aeropuerto internacional, la diferencia aumenta notablemente, recibiendo como mucho la quinta parte.
- Esta diferencia en pasajeros anuales se ve reflejada también en el número de operaciones, presentando una menor frecuencia de vuelos, así como una menor variedad de destinos. Como se ha explicado anteriormente, los principales destinos de los aeropuertos regionales serán aeropuertos grandes o hubs internacionales.

Servicios

- Como ya se ha comentado, los aeropuertos regionales presentarán una menor oferta de servicios al pasajero (gastronómica, de ocio y comercial, pero también menos mostradores de facturación, puntos de control de seguridad y de recogida de equipajes). Esto se debe principalmente al bajo volumen de pasajeros que hace poco rentable invertir en este tipo de servicios.
- Sin embargo, algunos aeropuertos regionales cuentan con un tipo diferente de servicios y en el que este trabajo se centrará: servicios de mantenimiento aeronáutico para las aerolíneas que operan en dichos aeropuertos. Esto puede ser una gran oportunidad para aeropuertos pequeños en los que las aerolíneas que operan en ellos necesitarán realizar sus actividades de mantenimiento programado en sus flotas. La implementación de estos servicios permite a los aeropuertos regionales llenar los hangares todo el año con actividad planificada y reducir su dependencia del tráfico estacional.

3.1.2. Centros de mantenimiento aeronáutico: requisitos y estándares

Los centros de mantenimiento aeronáutico, conocidos como centros MRO (debido a sus siglas en inglés Maintenance, Repair and Overhaul) son una pieza fundamental dentro del ecosistema de la aviación. Su función principal es garantizar que las aeronaves se mantengan en condiciones operativas y conformes con las regulaciones establecidas por las autoridades aeronáuticas pertinentes. Las instalaciones MRO pueden variar según su tamaño y especialidad, desde pequeños talleres de mantenimiento en línea a grandes complejos industriales capaces de realizar revisiones mayores y modificaciones estructurales.

La importancia de los centros MRO no solo radica en su contribución a mantener las aeronaves seguras, sino también en su impacto en la disponibilidad de flota de los usuarios. En particular, los centros ubicados en aeropuertos de menor escala toman un papel estratégico al ofrecer soporte a sus usuarios (compañías de bajo coste, operadores regionales o aeronaves militares entre otros) en el propio aeropuerto en el que están operando. Ofrecer una solución de mantenimiento rápida, eficiente y segura puede ser un gran atractivo para que los operadores establezcan rutas a dichos aeropuertos.

Este apartado tiene como objetivo presentar los requisitos y estándares principales que deben cumplir los centros de mantenimiento aeronáutico para poder operar.

Clasificación de los centros de mantenimiento

Existen diferentes tipos de paradas de mantenimiento que un avión tiene que realizar según sus horas de vuelo. Estas paradas e inspecciones han de ser acordadas entre la compañía aérea y la Dirección de Aviación Civil del país del operador y siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante. Generalmente, existen tres tipos de paradas [5]:

- Mantenimiento en línea: contempla revisiones diarias que se realizan antes del vuelo y son de carácter general. También engloban las inspecciones S (cada ~100 horas) y en la que se revisan los aspectos relacionados con seguridad y se reponen fluidos además de las inspecciones A, que se realizan generalmente una vez al mes (dependiendo de las horas y ciclos de vuelo)
- Mantenimiento menor (mantenimiento en base): engloban principalmente las inspecciones en las que se revisa cuidadosamente la estructura interior y exterior,

así como el correcto funcionamiento de sistemas. Las revisiones tipo B se llevan a cabo generalmente cada cuatro meses y las C cada año.

- Mantenimiento mayor (mantenimiento en base): consiste en las revisiones D (gran parada ya que el avión está fuera de servicio alrededor de un mes). Se desmonta prácticamente el avión al completo y se quita la pintura, se desmontan los motores los trenes y otros elementos a revisar.

Partiendo de esta clasificación de paradas de mantenimiento, es posible establecer varios tipos de centros MRO: centros MRO completos, centros MRO especializados en componentes o pequeños talleres. Este trabajo abarcará un centro MRO completo.

Requisitos regulatorios

La operación del centro estará condicionada por el marco regulador del país en el que se ubique (así como país en el que este registrada la aeronave), teniendo que atender la normativa aplicable en todo momento. Cada autoridad aeronáutica establece sus propios requisitos técnicos, procedimientos de certificación y normas de cumplimiento para autorizar las actividades de un centro MRO.

En el caso de un país europeo, es necesario cumplir con los estándares marcados por la normativa Parte 145 de EASA (European Aviation Safety Agency) para poder operar legalmente, mientras que si el centro está ubicado en EE. UU. este se registrará por las normas establecidas por la FAA en la FAR 145. Además, si la aeronave está registrada en un tercer país, es posible que se deban obtener aprobaciones adicionales de la autoridad pertinente. Esta diversidad de regulación puede llegar a complicar la gestión de las certificaciones y requiere por parte de los operadores una adaptación constante a las normas vigentes.

Sin embargo, de cara a la elaboración de este trabajo, se asumirá como necesario cumplir con la normativa Parte 145 de EASA como estándar de normativa de mantenimiento. De esta forma, cualquier solución propuesta en este trabajo será aplicable únicamente a territorio y aeronaves europeas. En la sección *3.2.1 Regulaciones de mantenimiento y logísticas aeronáuticas* se hará una revisión de la normativa Parte 145 y cómo afecta al establecimiento de un centro de mantenimiento.

Infraestructura y equipamiento

Para poder ofrecer actividades de mantenimiento en base, existe una infraestructura y una serie de equipamiento del que es necesario disponer. Dicha infraestructura y equipamiento dependerá del tipo de mantenimiento en el que se especialice el centro en cuestión, pero en líneas generales Sofema Aviation Services [6] realiza un resumen completo de las instalaciones necesarias, siendo estas:

- Equipamiento principal para apoyar las actividades generales
 - Retracción del tren de aterrizaje: gatos principales
 - Cambio de motor: kit de cambio (se necesita soporte para motor de repuesto para almacenamiento temporal)
 - Acceso a tanques de combustible: equipos de purgado / equipos de respiración
 - Sistema de soporte aéreo para arneses de inspectores
 - Sistemas de iluminación que permitan inspecciones y trabajos con la energía eléctrica de la aeronave desconectada
 - Alargadores eléctricos domésticos (resistentes al agua) para uso en el suelo del hangar
 - Suficiente equipamiento de acceso y plataformas para permitir la retirada / reinstalación de superficies de control / flaps / alerones / elevadores, etc.

- Hangar
 - Espacio para la aeronave
 - Espacio para los equipamientos de tierra necesarios
 - Espacios de almacenamiento temporal para componentes retirados
 - Espacios de almacenamiento temporal para paneles retirados
 - Bahías de reparación

- Zona de control logístico
 - Almacén general
 - Áreas de almacenamiento especializado (baterías, químicos, neumáticos...)
 - Zona de recepción y expedición y área de inspección y certificación

- Zona de control administrativo (oficinas):
 - Control de producción
 - Control de calidad

- Control logístico
- Sala de reuniones

Además, la normativa Parte 145 cuenta con una sección dedicada para las instalaciones necesarias y equipo, así como las condiciones de almacenamiento y manipulación que han de ser seguidas en todo momento.

Gestión de materiales

Con el objetivo de que un centro MRO pueda responder a las necesidades de una parada de mantenimiento, es indispensable contar con un inventario de materiales que sea capaz de suplir los defectos que puedan surgir durante una parada, así como los materiales que han de ser reemplazados en cada una de las paradas.

En cuanto a los materiales programados (según manual de mantenimiento), resulta sencillo mantener un stock adecuado mediante la planificación y avance de ordenes de las siguientes paradas. Sin embargo, los problemas o retrasos pueden aparecer cuando es necesario reparar un material no programado. Para poder cubrir estos casos, los centros generalmente trabajan bajo modelos de exchange o pooling. Esto implica una inversión y análisis de stock inicial de los materiales susceptibles de ser reparados o sustituidos durante cada una de las paradas de mantenimiento. Gracias a esta inversión, el centro dispondrá de materiales en stock para no tener que parar las actividades de mantenimiento y enviar la unidad defectuosa a reparar, que volverá a entrar en stock a tiempo para la siguiente parada de mantenimiento si el stock ha sido correctamente dimensionado. Esta estrategia, aunque cara, es crucial de cara a asegurar tiempos mínimos en las paradas. Además, este modelo exige una planificación logística precisa, tanto para garantizar la trazabilidad de cada unidad como para mantener la rotación y disponibilidad de material en función del tipo de flota y de las inspecciones programadas.

Es necesario también contar con una cadena de suministros completa y resiliente con la que asegurar la disponibilidad de los consumibles y expendables necesarios en todo momento, así como poder efectuar las reparaciones y overhaul de los componentes que sea necesario atender. Aunque muchas tareas puedan realizarse en los talleres del propio centro, muchas otras deberán de enviarse al OEM (Original Equipment Manufacturer) para que efectúe las actividades necesarias sobre el componente.

Por último, es necesario también disponer de una solución digital para poder mantener la trazabilidad del inventario y de la cadena de suministros.

Recursos humanos

Por último, de la misma forma que cualquier organización, un centro MRO aeronáutico necesita de disponer de una estructura compuesta por diferentes perfiles profesionales con el objetivo de elaborar todas las actividades necesarias, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad y eficiencia operativa establecidos por los diferentes organismos reguladores. Los recursos humanos son en definitiva un pilar esencial en el entorno técnico y altamente regulado y que deben cumplir con requisitos de formación, experiencia, licencias...

En términos generales, un centro de mantenimiento aeronáutico debe contar con:

- Personal técnico certificado: componen el conjunto de técnicos de mantenimiento que han de ser certificados bajo licencia EASA Parte 66 y son responsables de ejecutar y certificar las tareas de mantenimiento [7]. En particular, existen dos perfiles:
 - Personal de certificación: son aquellos que están autorizados por la organización bajo aprobación Parte 145 para emitir certificados tras el mantenimiento en base o en línea. Corresponde a las categorías A, B1, B2 y C.
 - Personal de apoyo: son titulares de licencia Parte 66 de la misma forma, pero de categorías B1, B2, B2L, B3 o B3L y por la cual no tienen derecho a certificar. Su rol principal es realizar y firmar tareas complejas y verificar que se cumplan los estándares antes de que el personal certificador emita el certificado correspondiente.
 - Personal no licenciado: pueden realizar tareas bajo supervisión directa pero no firmar tareas.

- Planificadores y controladores de mantenimiento: juega un papel clave para asegurar que los trabajos se realizan de manera eficiente y conforme con los requisitos técnicos y regulatorios, siempre ciñéndose a una planificación para reducir el tiempo que el avión pasa parado. Existen dos principales funciones:
 - Planificadores de mantenimiento: Se encarga de preparar y organizar el trabajo de mantenimiento antes de su programación, definiendo qué debe

hacerse y cómo. Trabaja siguiendo órdenes de trabajo, y ha de asegurar que se cumplen los requisitos y asignar las tareas necesarias de acorde al programa de mantenimiento (Maintenance Planning Document o MPD) y a los manuales del fabricante (Aircraft Maintenance Manual o AMM) [8].

- Controlador de mantenimiento: se encarga de asignar y calendarizar el mantenimiento planificado, decidiendo cuando y quién lo ejecutará [9].

Category	MAINTENANCE PLANNER	MAINTENANCE SCHEDULER
Primary focus	Prepares and organizes maintenance work before scheduling. Outlines what needs to be done and how .	Assigns and schedules planned maintenance. Decides when work will be done and by whom .
Key responsibilities	<ul style="list-style-type: none"> • Identify and review maintenance work. • Develop detailed job plans. • Ensure parts, tools, and permits are available. • Document best practices and help refine maintenance strategies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assign maintenance jobs to available technicians. • Coordinate with operations to schedule work during optimal times. • Adjust schedules based on real-time constraints. • Ensure preventive maintenance and compliance tasks are completed on time.
Impact on efficiency	Reduces wasted time by ensuring schedulers and technicians have everything they need to do their job efficiently.	Optimizes labor use and minimizes downtime by efficiently scheduling work.
Key skills needed	<ul style="list-style-type: none"> • Technical knowledge of equipment • Organizational and planning skills • Understanding of technical documentation • Communication and coordination • Problem-solving and process improvement 	<ul style="list-style-type: none"> • Strong communication and collaboration skills • Adaptability and problem-solving • CMMS and scheduling software proficiency

Tabla 3 – Diferencias entre planificadores y controladores de mantenimiento [9]

- Personal de logística y almacén: su misión es garantizar la disponibilidad, el flujo y el control de los materiales, componentes y respuestas necesarios para realizar las tareas de mantenimiento requeridas por el planificador. Este departamento no solo ha de gestionar los materiales en la propia base de mantenimiento, sino también es necesario contar con personal que gestione la cadena de suministros, haciendo así un seguimiento de los pedidos a proveedores, estado de las reparaciones y transportes. El control del almacén, así como del inventario contenido en él es responsabilidad del departamento de logística. Por ello, es necesario contar con las siguientes figuras:
 - Personal de almacén
 - Planificador de inventario
 - Equipo de recepción y expedición
 - Equipo de cadena de suministro
- Departamento de calidad y cumplimiento: inspectores y auditores internos que aseguren el cumplimiento de procedimientos establecidos y normativa aplicable.

Deben aplicar el sistema de gestión de calidad y de seguridad establecido previamente.

3.1.3. Logística aplicada a entornos aeroportuarios: CDM

El sector logístico ha cobrado una importancia creciente en el transporte aéreo moderno. Este crecimiento obliga a dicha logística a adquirir una complejidad añadida que exige una optimización integral de procesos. Estas nuevas implementaciones logísticas han transformado significativamente la operación de aeropuertos y compañías aéreas, así como la coordinación de los distintos elementos del ecosistema aeroportuario.

Martin Petruf, Peter Korba y Ján Kolesár destacan en su trabajo “Roles of Logistics in Air Transportation” [10] que el sistema logístico aeroportuario moderno ha de concebirse como un sistema integrado compuesto por múltiples subsistemas (servicios en tierra, control de tráfico, operaciones de vuelo, etc.). El objetivo de la logística sería:

- Integrar subsistemas para mejorar su coordinación y eliminar incompatibilidades.
- Optimizar los recursos disponibles en toda la red aeroportuaria (personal, equipos, slots, infraestructuras).
- Mejorar la homogeneidad del sistema, alineando capacidades, estándares y tiempos.

Este enfoque es el que permite una optimización global de las operaciones, desde el aterrizaje al despegue, beneficiando tanto a aerolíneas como a operadores aeroportuarios y pasajeros. Esta presión por aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar la competitividad es la que ha derivado en un nuevo modelo colaborativo de toma de decisiones: Collaborative Decision Making (CDM). Este modelo, inicialmente desarrollado en EE. UU. y promovido por IATA en Europa, se basa en la compartición precisa y oportuna de información operativa entre todos los actores relevantes del aeropuerto.

En su artículo, Martin Petruf, Peter Korba y Ján Kolesár describen cuales son los principales subsistemas clave que componen el CDM aeroportuario, siendo estos:

- Airport CDM Information Sharing: Base del sistema; permite que todos los participantes tengan conciencia situacional común mediante el intercambio de información estructurada y precisa.
- CDM in Adverse Conditions: Gestión colaborativa de capacidades en condiciones adversas (meteorología, emergencias, etc.).
- Collaborative Pre-Departure Sequence: Ordena las salidas desde las puertas en función de preferencias operativas y restricciones.
- Collaborative Management of Flight Updates: Mejora la coordinación y calidad de la información entre el aeropuerto y el sistema CDM.
- Variable Taxi Time Calculation: Estimaciones precisas de los tiempos de rodaje, crucial en aeropuertos complejos.
- CDM Turnaround Process: Seguimiento de hitos desde la planificación hasta el despegue. Mejora la predicción de eventos clave durante la rotación.

El estudio elaborado por Anna Norin, Tobias Andersson Granberg, Di Yuan y Peter Värbrand, Linköping University y Swedavia Teknik, “Airport Logistics – A Case Study of the Turn-Around Process” [11] examina como interviene la logística aeroportuaria durante el proceso de turn-around de un avión a través de un caso aplicado al servicio de de-icing en un aeropuerto de Estocolmo. El objetivo del estudio es demostrar como la optimización logística centrada en el rendimiento global del aeropuerto ayuda a reducir retrasos y mejorar la eficiencia operativa frente a enfoques individuales de cada proveedor.

La logística aeroportuaria implica la planificación y control de recursos e información para crear valor a todos los usuarios del aeropuerto (pasajeros, aerolíneas, tiendas, restaurantes, etc.). En este contexto, el proceso de turn-around de un avión es un buen ejemplo de cómo todos los aparatos logísticos de un aeropuerto intervienen desde la recepción a la expedición de un avión (incluye descarga y carga de equipajes y pasajeros, catering, limpieza, repostaje, sanitación, agua y en condiciones invernales, de-icing).

El enfoque del estudio se basa en el CDM que permite gestionar eficientemente los recursos compartiendo información entre los diferentes participantes en el proceso. Todos los procesos logísticos son modelados mediante simulación software y optimización empleando dos posibles enfoques:

- Asignación al vehículo más cercano (alta eficiencia logística pero muchos retrasos)

- Optimización del rendimiento global del aeropuerto (CDM)

Habiendo simulado un día completo de operación (515 vuelos) los resultados del estudio muestran que la estrategia de optimización global reduce significativamente los tiempos de espera para de-icing y los retrasos de salidas. Priorizar el rendimiento global resulta ser una mejor estrategia que priorizar el rendimiento local. Se identificaron como actividades críticas y que pudiesen suponer cuellos de botella el handling de equipaje y el repostaje.

Como conclusión, la logística tiene un papel crucial en coordinar todos los servicios de aeroportuarios, siendo la integración de herramientas de optimización una vía efectiva para reducir demoras. Este caso demuestra cómo una planificación logística centralizada y basada en datos compartidos puede mejorar el rendimiento operativo de todo un aeropuerto.

En este contexto, la digitalización ha emergido como un factor clave que transforma profundamente todos estos procesos. Esta transformación se basa en tecnologías como sensores inteligentes, sistemas de planificación automatizada, análisis de big data, Identificación por Radio Frecuencia (RFID) y servicios en la nube. El objetivo principal ha sido aumentar la eficiencia operativa, reducir costes y mejorar la experiencia del cliente. El artículo *“Digital Transformation in Airport Ground Operations”* elaborado por Kovynyov y Mikut [12], ofrece una revisión exhaustiva sobre cómo la digitalización está transformando las operaciones en tierra de los aeropuertos, con especial atención al impacto de las nuevas tecnologías en los procesos logísticos y la eficiencia operativa.

En los procesos logísticos que conllevan manipulación de equipajes, carga y descarga, planificación de personal y gestión de equipos de apoyo en tierra (Ground Support Equipment o GSE), la automatización y digitalización han permitido una ejecución más rápida, precisa y transparente. Algunos ejemplos son el uso de etiquetas de equipaje RFID, kioscos de facturación de equipaje automáticos o sistemas de seguimiento en tiempo real entre otros. Todo esto permite rastrear con mayor precisión los objetos, evitar pérdidas y reducir los tiempos de procesamiento.

En la gestión de equipos GSE se han empezado a implementar algoritmos avanzados de planificación junto con tecnologías GPS y sensores, lo cual permite disminuir drásticamente el tráfico en la plataforma y optimizar el uso de vehículos (reduciendo al mismo tiempo costes y emisiones).

Por otro lado, la planificación de personal puede ser optimizada mediante softwares de planificación centralizada y sistemas de turnos automáticos, lo cual permite una mayor eficiencia en la asignación de tareas en lo que constituye una gran parte de los costes operativos.

Aunque muchas de estas tecnologías ya han alcanzado altos niveles de madurez en su papel en los aeropuertos, otras están en fases tempranas, pero prometen cambiar aún más el panorama logístico aeroportuario. La digitalización no solo ha optimizado procesos existentes, sino que ha abierto la puerta a nuevos modelos de negocio.

Si bien muchas de estas implementaciones tecnológicas se están aplicando ya de forma extendida en la logística aeroportuaria orientada al pasajero o al transporte de mercancías, su adopción en la logística orientada a centros de mantenimiento está aún por explorar. Esto se debe, entre otros factores, a la mayor complejidad técnica y regulatoria que presentan los centros MRO, que exigen altos estándares de trazabilidad, certificación y seguridad. Además, la naturaleza menos estandarizada y más personalizada de las operaciones MRO dificulta la integración directa de soluciones digitales desarrolladas para entornos más homogéneos. También influyen otros factores como: una alta inversión inicial o la necesidad de coordinación estrecha con proveedores, autoridades... A pesar de todo esto, el potencial que presenta la implementación de tecnologías de digitalización en el sector logístico del mantenimiento aeronáutico es igualmente enorme y representa una oportunidad clara para aumentar la eficiencia operativa, reducir tiempos y optimizar la cadena de suministro.

3.2. Normativa Aplicable

3.2.1. Regulaciones de mantenimiento y logísticas aeronáuticas

La certificación EASA Parte 145 es el estándar regulatorio de la UE en el ámbito de la aviación civil. Establece los requisitos que deben cumplir las organizaciones encargadas del mantenimiento de aeronaves y componentes aeronáuticos con el fin de garantizar la seguridad, trazabilidad y calidad de las operaciones de mantenimiento. Esta certificación es obligatoria para cualquier organización que desee realizar tareas de mantenimiento autorizadas en aeronaves registradas en países miembros de la EASA.

La Parte 145 aparece integrada dentro del Reglamento (UE) nº 1321/2014 (del 26 de noviembre de 2014 sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que participan en dichas tareas) [13], una norma jurídica que consolida y detalla los requisitos sobre el mantenimiento de aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y equipos, así como la concesión de licencias al personal de mantenimiento. Este reglamento, de aplicación directa en todos los Estados miembros, tiene como objetivo garantizar un nivel uniforme y elevado de seguridad aérea dentro del espacio europeo, y aplica tanto a operadores civiles como a entidades de mantenimiento.

En las siguientes páginas se hará una revisión de los puntos clave relacionados con la logística de centros de mantenimiento aeronáutico recogidos en la norma EASA Parte 145. Cualquier aspecto recogido en dicha norma no relacionado con la logística de los centros queda excluida del enfoque de este trabajo.

Artículo 145.A.25 — Requisitos de las instalaciones

- **Instalaciones adecuadas:** La organización debe contar con instalaciones apropiadas para todos los trabajos de mantenimiento previstos, asegurando la protección contra condiciones meteorológicas adversas, la segregación de materiales incompatibles y el cumplimiento con los requerimientos medioambientales y de seguridad existentes.
- **Talleres separados:** Los talleres y áreas especializadas deben estar claramente diferenciados para evitar la contaminación cruzada de componentes o áreas de trabajo.

- Hangares suficientes: Para el mantenimiento base, deben existir hangares con el tamaño suficiente para alojar las aeronaves previstas en el alcance aprobado.
- Talleres para componentes: En el caso del mantenimiento de componentes, se debe disponer de talleres con capacidad adecuada para los elementos que se van a mantener.
- Espacios de oficina adecuados: La organización debe proporcionar oficinas apropiadas para la gestión de los trabajos de mantenimiento, incluyendo espacio específico para que el personal de certificación desempeñe sus funciones de forma eficiente.
- Condiciones ambientales controladas: Las condiciones de temperatura, polvo, contaminación, iluminación, ruido deben permitir que el personal trabaje sin incomodidades significativas. Si una tarea de mantenimiento o almacenamiento requiere condiciones distintas a las normales (por ejemplo, temperatura o humedad), estas deberán cumplirse según lo establecido en los datos de mantenimiento.
- Almacenes seguros: La organización debe tener instalaciones seguras para almacenar elementos, herramientas, equipos y materiales. Estas instalaciones deben garantizar la separación entre elementos utilizables y no utilizables, evitando su deterioro según las instrucciones del fabricante y limitando el acceso únicamente al personal autorizado.

Artículo 145.A.30 — Requisitos del personal

- Gerente responsable: Se debe designar un gerente responsable con autoridad para garantizar que el mantenimiento pueda financiarse y realizarse conforme a lo establecido en la Parte 145. El gerente debe asegurar que se disponga de los recursos necesarios para cumplir con los procedimientos de mantenimiento definidos por la organización. Este gerente también será el encargado de establecer y fomentar la política de seguridad y calidad de la organización.

Artículo 145.A.40 — Equipos, herramientas y material

- Disponibilidad de equipos y herramientas adecuados: La organización debe disponer y utilizar los equipos, herramientas y materiales necesarios para llevar a cabo las tareas de mantenimiento aprobadas.
- Uso obligatorio de equipos específicos del fabricante: Si el fabricante especifica una herramienta o equipo concreto para una tarea, la organización está obligada

a utilizarlo, salvo que la autoridad competente apruebe expresamente el uso de un equipo alternativo mediante los procedimientos descritos en la memoria.

- Acceso a la aeronave e inspección: En el caso de mantenimiento base, la organización debe contar con estructuras, plataformas o equipos adecuados que permitan inspeccionar de forma segura y eficaz la totalidad de la aeronave.
- Calibración de herramientas y equipos: Todas las herramientas, equipos y, en especial, los equipos de ensayo deben ser sometidos a supervisión y calibración periódica conforme a una norma oficialmente reconocida. Se debe garantizar su precisión y trazabilidad mediante registros actualizados.

Artículo 145.A.42 — Aceptación de elementos

- Clasificación de componentes: Todos los componentes recibidos deben ser clasificados en las siguientes categorías:
 - Aptos para el servicio declarados en bajo un certificado EASA Form 1 o equivalente
 - Inutilizables que deben someterse a mantenimiento
 - Irrecuperables (no reparables o caducados)
 - Elementos estándar utilizados en una aeronave (motor, hélice u otros), cuando estén especificados en el catálogo ilustrado de piezas (IPC) del fabricante y/o en los datos de mantenimiento
 - Materias primas o y consumibles
- Verificación de aptitud antes de instalación: Antes de instalar cualquier componente, la organización debe asegurarse de que es adecuado para su uso, considerando posibles modificaciones o directivas de aeronavegabilidad que puedan afectar su estado.
- Elementos irrecuperables: Aquellos componentes que hayan alcanzado su límite de vida útil o que presenten daños irreparables deben ser clasificados como irrecuperables y no pueden volver a entrar al sistema de suministro, salvo que exista una ampliación de vida útil o una reparación aprobada.

Artículo 145.A.47 — Planificación de la producción

- Sistema de planificación de recursos: La organización debe tener un sistema de planificación proporcional a la carga y complejidad del trabajo, que garantice la disponibilidad de personal, herramientas, equipos, materiales, datos de

mantenimiento e instalaciones necesarios para completar los trabajos de forma segura.

3.2.2. Normativa ambiental y medidas de sostenibilidad

A pesar del impacto medioambiental significativo que generan los entornos aeroportuarios, no existe una normativa ambiental única y específica que regule de forma integral todas sus actividades. En su lugar, los aeropuertos deben adscribirse a un conjunto de directivas y reglamentos generales de la Unión Europea, entre los que destacan la normativa sobre emisiones industriales, la gestión de residuos, el control de la contaminación acústica... Estas disposiciones, aunque algunas de ellas no están diseñadas exclusivamente para el ámbito aeroportuario, se aplican a muchas de sus instalaciones logísticas, equipos y procesos de apoyo en tierra. Paralelamente, en el marco de la aviación global, se han impulsado diversas iniciativas orientadas a reducir el impacto medioambiental de las operaciones aeroportuarias, como los esquemas de descarbonización, la eficiencia energética en infraestructuras o la electrificación progresiva del transporte terrestre interno. Este apartado recoge tanto el marco normativo aplicable como las principales medidas de sostenibilidad implementadas en los aeropuertos europeos para avanzar hacia un modelo más responsable y eficiente.

Directiva 2010/75/UE sobre Emisiones Industriales [14]

La directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales establece el marco legal europeo para prevenir, reducir y controlar la contaminación generada por actividades industriales. A pesar de que no esté enfocada exclusivamente a aeropuertos ni centros de mantenimiento aeronáutico, las disposiciones contenidas en ella sí afectan a las instalaciones y operaciones que suelen realizarse en estos emplazamientos.

En particular, los aeropuertos se verán afectados por esta normativa en cuanto a actividades como combustión de equipamiento de tierra o generadores, tratamiento de residuos, uso de disolventes orgánicos en tareas de mantenimiento (pintura o limpieza) y almacenaje de productos químicos o combustibles. Cualquier instalación industrial no debe superar los umbrales definidos en los anexos de la directiva a menos que dispongan de un permiso ambiental que garantice el cumplimiento de los límites de emisión, uso de las mejores técnicas disponibles y planes de control y prevención de la contaminación.

Directiva 2000/14/CE sobre emisiones acústicas en el entorno [15]

A pesar de que existe normativa específica sobre emisiones sonoras aplicables a entornos aeroportuarios y aeronaves, estas se centran en las emisiones provenientes de las propias aeronaves, que son las principales fuentes de emisión. La más remarcable es el Anexo 16 Volumen 1 de la OACI que es la referencia a nivel global para todos los integrantes de la OACI.

En cuanto a lo que a un centro de mantenimiento se refiere, las mismas directivas en términos de emisión de ruido de aeronaves siguen aplicando. Sin embargo, esta directiva ya ha de aplicarse al estar ubicado el propio centro MRO en un aeropuerto. Es aquí cuando se introduce la directiva 2000/14/CE del Consejo Europeo, que tiene como objetivo armonizar las legislaciones de los Estados miembros en cuanto a las emisiones sonoras generadas por máquinas de uso al aire libre, estableciendo límites máximos de emisión acústica, métodos de medición, procedimientos de evaluación de conformidad, y requisitos de marcado CE. Esta directiva es especialmente relevante para el entorno aeroportuario en lo que respecta al equipamiento en tierra.

Es por ello por lo que, en un centro de mantenimiento aeronáutico, el equipamiento de tierra (GSE) tales como motocompresores, grupos electrógenos, cargadoras, grúas móviles... han de cumplir con los límites específicos de emisión sonora establecidos según esta normativa.

Más allá de la normativa ambiental que pueda ser aplicable a los centros de mantenimiento aeronáutico (MRO), la cual en muchos casos es limitada o poco específica, el sector se encuentra inmerso en una transformación impulsada por diversas iniciativas globales de sostenibilidad. Estas iniciativas, aunque no siempre vienen impuestas por la legislación, marcan la dirección hacia la que evoluciona la industria y son cada vez más relevantes para mantener la competitividad y cumplir con los compromisos medioambientales del sector aeronáutico. Entre las principales tendencias destacan:

Descarbonización de la logística terrestre

Tradicionalmente dependientes de vehículos diésel y sistemas de transporte convencionales, los entornos aeroportuarios están adoptando medidas progresivas para

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a sus operaciones logísticas. Una de las iniciativas más extendidas es la electrificación de la flota de vehículos de apoyo en tierra (GSE), incluyendo tractores de equipaje, escaleras móviles, unidades de potencia auxiliar y vehículos de mantenimiento. Esta electrificación no solo disminuye las emisiones directas, sino que también reduce el ruido y mejora la eficiencia operativa.

En línea con estas medidas de descarbonización, destaca también la tendencia de implementación de infraestructuras de recarga eléctrica y el uso de energías renovables para alimentar estos sistemas, promoviendo una cadena de suministro limpia de emisiones de carbono. Paralelamente, se están optimizando las rutas internas mediante software de gestión inteligente de flotas, lo que permite minimizar desplazamientos innecesarios, reducir el consumo energético y mejorar la trazabilidad del material.

Gestión ambiental de residuos eficiente

Una gestión ambiental eficiente es clave para avanzar hacia la sostenibilidad en los centros MRO, especialmente en lo relativo al tratamiento y disposición de residuos. Estos entornos generan una amplia variedad de residuos, desde productos químicos como aceites, disolventes, pinturas o fluidos hidráulicos, hasta consumibles contaminados, piezas menores y embalajes industriales. Además, cuando se procede al desmantelamiento o chatarreo de unidades complejas (como componentes estructurales, o equipos electrónicos), se generan residuos de alta complejidad que requieren procesos específicos de segregación, descontaminación y reciclaje.

Implementar sistemas de gestión ambiental robustos permite minimizar riesgos para la salud y el entorno, asegurar el cumplimiento normativo y fomentar la economía circular mediante la valorización de materiales reutilizables. Esto incluye desde la clasificación adecuada en origen, el almacenamiento temporal seguro, hasta la trazabilidad en la recogida y tratamiento final por gestores autorizados. Una gestión de residuos bien estructurada no solo mitiga impactos ambientales, sino que fortalece la responsabilidad ambiental del centro MRO como parte integral de su sostenibilidad operativa.

Digitalización para una logística verde

La digitalización es una herramienta clave de cara a impulsar la logística verde en entornos aeroportuarios. Esta permite una gestión más eficiente, trazable y sostenible de los recursos y operaciones que se dan en él. A través del uso de sistemas como la gestión digital de inventarios, plataformas de planificación de flotas, sensores IOT y herramientas de análisis de datos, los aeropuertos y los centros de mantenimiento son capaces de optimizar rutas, reducir tiempos de inactividad y minimizar movimientos innecesarios de vehículos o equipos (GSEs). Todo esto se traduce en una reducción de consumo energético y de emisiones contaminantes asociadas al transporte terrestre interno, así como al resto de operaciones aeroportuarias. También es posible mejorar la coordinación entre los diferentes departamentos y actores involucrados en estos entornos, reduciendo ineficiencias y favoreciendo la toma de decisiones ágiles y basada en datos. Todo este impacto también se verá reflejado en una logística eficiente y por lo tanto, más sostenible.

4. DISEÑO DEL SISTEMA

4.1. Alcance del diseño

La presente sección define el alcance del diseño conceptual y teórico del sistema logístico de un centro MRO integrado en un aeropuerto regional. El objetivo principal es establecer las bases para poder diseñar unas operaciones de logística rápidas, eficiente y sostenibles alineadas con las necesidades de las operaciones de mantenimiento y con las necesidades operativas de las aeronaves comerciales teniendo siempre en cuenta los condicionantes de un entorno aeroportuario de escala regional.

Este alcance delimita los elementos esenciales que deben considerarse para asegurar una implementación funcional, operativa y espacial adecuada del centro MRO dentro del aeropuerto. Se abordan tanto los condicionantes físicos y técnicos del entorno aeroportuario como las capacidades internas del centro MRO con el fin de garantizar una planificación realista y coherente desde el punto de vista logístico.

El alcance del diseño se dividirá en tres partes: características del aeropuerto, alcance técnico del centro MRO y conectividad y sinergias entre el aeropuerto y el centro MRO.

4.1.1. Características del aeropuerto

Para el presente diseño conceptual del sistema logístico de un centro MRO, se toma como referencia un aeropuerto regional que dispone de una única pista de aterrizaje con una longitud aproximada de 2.500 metros. Esta configuración permite operar aviones comerciales de fuselaje estrecho, lo que la convierte en una base adecuada para la

implantación de un centro de mantenimiento que atienda tanto a vuelos regionales como a operaciones de corto y medio radio. Esta premisa servirá como base para definir los requerimientos operativos logísticos y de integración del MRO en el entorno aeroportuario.

El aeropuerto se trata de un aeropuerto de uso puramente civil con capacidad para manejar aeronaves de fuselaje estrecho (principalmente Airbus A320 y Boeing B737) debido a las dimensiones de su pista y capacidades de terminal. La única pista presente en el aeródromo tiene unas dimensiones de 2.500 metros de largo y 45 de ancho, esta está construida en asfalto al completo. Así mismo, cuenta con una única calle de rodaje que conecta la pista con la plataforma de estacionamiento y demás áreas operativas del aeropuerto (plataforma comercial, hangares...).

El aeropuerto tiene un tráfico medio en torno a alrededor de 100 operaciones de llegada y 100 de salida a la semana, siendo el 75% de ellas rutas operadas por aeronaves de fuselaje estrecho con destino a hubs nacionales.

En cuanto a la terminal de pasajeros, cuenta con una única terminal distribuida en una sola planta y que alberga todos los servicios necesarios para la operaciones de aeronaves civiles. Con el objetivo de albergar todas las operaciones de las que el aeropuerto es capaz, cuenta con diez mostradores de facturación, cinco puertas de embarque y dos cintas de equipaje.

El aeropuerto está ubicado en una zona en la que la expansión de este es posible al no haber ni edificios ni impedimentos geográficos cercanos. Con el objetivo de instaurar un centro MRO, es necesario encontrar una zona que esté conectada con la calle de rodaje para que esta pueda ser empleada para que las aeronaves accedan a la pista de despegue. De lo contrario, sería necesario plantear la remodelación de la calle de rodaje o la construcción de una nueva.

En cuanto al equipamiento en tierra, el aeropuerto está dotado de todos los componentes necesarios para recibir y despachar aviones comerciales de fuselaje estrecho (GPU, escaleras, sistema de reabastecimiento de combustible...). De la misma forma, el aeropuerto cuenta con una plataforma de estacionamiento próxima a la plataforma comercial. Esta plataforma es clave al ser necesaria para habilitar la capacidad de que las aeronaves permanezcan aparcadas en el caso de que no se dispongan de slots disponibles en el centro MRO.

Como referencia, el aeropuerto de Santander (Figura 1) cuenta con unas características similares a las del aeropuerto que será sometido a estudio.

Figura 1 – Plano de Aeródromo OACI Seve Ballesteros – Santander [16]

4.1.2. Alcance técnico del centro MRO

Este alcance técnico del centro MRO será sobre el que se sienten las bases sobre el que el sistema logístico del centro ha de basarse. El centro MRO estará especializado en mantenimiento en base de aeronaves de fuselaje estrecho, en particular de las familias A320 y B737 al ser las aeronaves más operadas en el aeropuerto y comercialmente

ventas en el mundo hoy en día. Esto da una capacidad de resiliencia enorme al centro MRO al haber demanda suficiente en el mercado.

El centro de mantenimiento estará orientado a realizar tareas de mantenimiento en base. Se excluyen las de mantenimiento en línea al tener los operadores suficiente capacidad para realizarlas y las actividades de modificaciones estructurales debido a la complejidad adicional que conllevan. De esta forma, el centro tendrá capacidad para realizar tres tipos de paradas. Los parámetros mostrados en la Tabla 4 se emplearán como referencia para el modelaje del sistema logístico a partir de ahora.

Tipo de Check	Frecuencia Aproximada	Duración Estimada	Principales Actividades
A	Cada: - 500-800 FH - 2 meses	24 horas	- Inspección visual general (zona de cabina, fuselaje, tren, alas) - Revisión de niveles de fluidos - Chequeo de luces, frenos, neumáticos e hidráulico - Pruebas funcionales básicas (puertas, mandos, sistema eléctrico)
C	Cada: - 18-24 meses - ~6000 FH	7 días	- Inspecciones estructurales - Revisión y lubricación de tren de aterrizaje (sin desmontaje total) - Revisión y prueba de todos los sistemas: hidráulico, eléctrico, neumático, ECS - Reemplazo de filtros, inspección de aviónica y baterías - Bajada de motores (si coincide con revisión programada).
D	Cada: - 6-12 años (según programa AMP)	30 días	- Desmontaje mayor de interiores (asientos, paneles, suelo) - Inspección completa de estructura primaria y secundaria - Desmontaje completo del tren de aterrizaje - Desmontaje y overhaul de motores - NDT (inspecciones no destructivas), chequeos de fatiga estructural - Reemplazo de cableado y overhaul de aviónica

Tabla 4 – Tipos de checks a realizar en el centro MRO con sus respectivas frecuencias, duraciones y actividades principales

El centro contará con dos slots de mantenimiento en los que poder realizar tareas sobre dos aeronaves de fuselaje estrecho al mismo tiempo. Por ello, será necesario contar con suficiente espacio en hangar para albergar estas actividades, así como altura suficiente para operar plataformas elevadoras y grúas. Además, el centro ha de contar con los siguientes talleres para realizar tareas de revisión, reparación y overhaul de los siguientes componentes:

- Taller de motor

- Taller de aviónica
- Taller de ruedas, neumáticos y frenos
- Taller de trenes de aterrizaje
- Taller eléctrico
- Taller de baterías

Estos talleres deberán de presentar capacidad para reparar y realizar overhaul de todos los componentes del avión que han de ser inspeccionados o reparados durante las inspecciones para las que el propio centro MRO está destinado.

El centro debe contar con todo lo descrito en la sección *Infraestructura y Equipamiento* del capítulo 3.1.2 *Centros de mantenimiento aeronáutico: requisitos y estándares* de este trabajo, incluyendo un almacén que de soporte de material a las tareas de mantenimiento, así como un equipo de logística que se encargue de la gestión del mismo. Las decisiones en cuanto a que materiales se incluyen en el almacén se toman en base a las inspecciones a realizar y a la inversión de stock necesaria para evitar retrasos en las entregas.

4.1.3. Conectividad y sinergias

La implementación del centro MRO dentro del propio recinto aeroportuario genera una serie de sinergias naturales que van más allá de la simple proximidad física que exista entre ambos. Estas instalaciones compartirán una serie de infraestructuras, servicios logísticos, operaciones en plataforma y recursos lo cual permitirá optimizar costes, mejorar los tiempos de respuesta y aumentar la eficiencia para ambas partes.

A diferencia de los hubs, en los que las operaciones están altamente compartimentadas, en un entorno regional la colaboración e integración entre ambas instalaciones no solo se hace más sencilla, si no que resulta esencial para garantizar la continuidad de las operaciones y de la sostenibilidad del modelo. Esta relación permite al aeropuerto diversificar su actividad más allá del transporte de pasajeros, mientras que el MRO se beneficia de la infraestructura aeronáutica existente, el acceso directo a las aeronaves y la conectividad logística fluida.

En las siguientes líneas, se hará un resumen de las infraestructuras y los servicios del aeropuerto a los que el centro MRO debe garantizarse acceso:

Conectividad aire-tierra (airside)

- Pista de despegue y aterrizaje: el centro MRO deberá de tener acceso a uso compartido de la pista del aeropuerto, ya sea para recibir o despachar los aviones que utilicen los servicios del centro, como para pruebas de certificación posteriores a las tareas de mantenimiento.
- Calle de rodaje: debe existir una vía de rodaje directa desde la pista y plataformas hasta los hangares e instalaciones del MRO.

Conectividad tierra-tierra (landside)

- Acceso por carretera: el centro MRO debe estar conectado con el resto de la estructura terrestre aeroportuaria mediante unas vías de circulación de coches así como peatonales.
- Control de acceso: el centro MRO hará uso del sistema de seguridad del aeropuerto para garantizar la entrada únicamente al personal y vehículos autorizados.
- Conectividad logística: el aeropuerto facilitará la entrada y salida de vehículos transportistas de repuestos, contenedores y servicios externos para facilitar las labores del centro.

Servicios aeroportuarios compartidos

- Abastecimiento de combustible: el centro MRO podrá necesitar emplear los medios aeroportuarios de reabastecimiento de combustible por lo que deberá tener acceso para emplearlos.
- Remolque de aeronaves: será necesario establecer una coordinación con el operador aeroportuario para remolcar aviones y trasladarlos desde la plataforma hasta el hangar del MRO.
- Servicios de limpieza de cabina, agua y residuos serán compartidos entre el aeropuerto y el centro MRO.
- Acceso a las aduanas: el centro MRO necesitará acceso a las aduanas aeroportuarias en caso de que necesite importar o exportar algún material proveniente de un proveedor o centro reparador internacional y que sea necesario para poder continuar las tareas de mantenimiento.

- Acceso a la red energética, aire comprimido y agua industrial, que serán compartidas entre el aeropuerto y el centro MRO.

Sistemas de comunicación compartidos

- Canales de coordinación operativa: deben asegurarse canales de comunicación fluida entre torre de control, handling, el operador aeroportuario y el centro MRO.

4.2. Diseño Conceptual del Sistema Logístico

4.2.1. Disposición del centro MRO

La disposición física de las instalaciones dentro del centro MRO será uno de los primeros factores clave para poder garantizar la eficiencia operativa del departamento logístico. De esta forma, la distribución ha de ser bien planificada y completa para que pueda permitir el movimiento de componentes entre las diferentes instalaciones de acuerdo con los flujos que habitualmente se van a seguir. Todo esto favorecerá la trazabilidad de los procesos y facilitará la coordinación entre las diferentes áreas.

En la Figura 2 se muestra la disposición propuesta para el centro MRO en un plano que ha sido diseñado de forma teórica y cuya implementación en un caso práctico podría variar. Sin embargo, esta distribución da una idea sobre el enfoque y las instalaciones que el centro ha de tener con el objetivo de minimizar tiempos de desplazamiento, garantizar los servicios necesarios y tener una conectividad con el aeropuerto y la pista de despegue. A continuación, se detallarán las principales áreas e instalaciones explicando su función dentro del ecosistema del centro.

Figura 2 – Disposición espacial de las instalaciones del centro MRO

- Plataforma y conexión con la pista. La plataforma actúa como zona de acceso directo a los hangares para las aeronaves procedentes del aeropuerto a través de la calle de rodaje. Este área permite tanto el estacionamiento como maniobras de los aviones antes y después de las tareas de mantenimiento.
- Hangares de mantenimiento (HAN A y HAN B). En ellos se sitúa la parte central del centro MRO y representa el corazón operativo del complejo, ya que en ellos se realizan las tareas de mantenimiento en base. Tienen acceso directo a la plataforma para poder mover fácilmente aviones dentro y fuera de los hangares. Cada uno de los hangares está flanqueado por oficinas en su interior, donde se ubican ingenieros, planificadores, gestores de mantenimiento... Lo cual permite una rápida toma de decisiones técnicas y logísticas en coordinación directa con las operaciones.
- Talleres de componentes. Se encuentran distribuidos entre los hangares y el almacén principal con el objetivo de servir como un paso intermedio para tarea de inspección y reparación antes de enviar un componente a reparar. Estos talleres se especializan en mantenimiento, reparación o sustitución de sistemas y componentes de las aeronaves. Se distribuyen en los siguientes talleres o bahías:
 - BAY1 – Taller de baterías: para carga, descarga, verificación y reemplazo de baterías de los aviones.
 - BAY2 – Taller eléctrico: donde se inspeccionan y reparan componentes eléctricos (convertidores, mazos, cableado...)
 - BAY3 – Taller de ruedas y frenos: dedicado a la revisión, desmontaje, limpieza, inspección y montaje de trenes de neumáticos, ruedas y sistemas de freno.
 - BAY4 – Taller de aviónica: espacio para la reparación de sistemas electrónicos de navegación, comunicación y control.
 - BAY5 – Taller de trenes: para tareas relacionadas con los trenes principal y delantero.
 - BAY6 – Taller de motores: área especializada en inspecciones, testeo, desmontaje y pequeñas tareas de reparación de motor.
- Almacén principal (WH). Este almacén centraliza el stock de repuestos y materiales necesarios para las operaciones de mantenimiento. Desde este almacén se suministra el material necesario al almacén secundario (FWD).
 - Hole In The Wall (HITW). La función del HITW es la de servir como un punto intermedio entre el almacén y las operaciones externas con proveedores y

centros reparadores. Físicamente se trata de una zona situada a la entrada del almacén y en esta zona tiene lugar tareas de documentación (facturas aduaneras y comerciales), packaging y embalaje, verificación física y control de calidad en la recepción e interfaz operativa con los transportistas.

- Área de chatarreo (SCRAP). Se trata de un área destinada al chatarreo de materiales que no pueden ser reparados y que por lo tanto han de ser desechados. En futuras secciones de este trabajo se hará una revisión de las pautas a seguir para el correcto chatarreo de materiales para tener un leve impacto medioambiental.
- Almacén secundario (FWD). De tamaño más reducido, se trata de un almacén de avanzadilla ubicado próximo a ambos hangares y que debe contener los materiales con rotación alta debido a que han sido previamente identificados y dimensionados como material programado para las paradas de mantenimiento. Su proximidad a los hangares ofrece una respuesta rápida a las necesidades planificadas de las operaciones de los hangares.
- Ground Support Equipment (GSE). Se trata de una zona ubicada de igual forma entre ambos hangares destinada a contener los equipos de apoyo en tierra necesarios para las operaciones de mantenimiento. Todo GSE que no esté ubicado en los hangares o en uso en alguno de ellos, será almacenado en este espacio dedicado. Su posición céntrica entre los dos hangares permite un acceso equidistante a ambas naves.

4.2.2. Estructura de la organización logística

El organigrama de la organización logística de un centro MRO debe de reflejar una estructura jerárquica clara y funcional diseñada para poder acometer todas las tareas necesarias por la parte logística del centro para poder dar continuidad a las operaciones MRO. De esta forma, la estructura del departamento se distribuye en tres áreas: almacén, compras y planificación. Todas ellas bajo directa supervisión de un responsable del departamento de logística.

Figura 3 – Estructura organizativa del departamento de logística

Área de almacén

Este área de distribuye en tres principales subáreas:

- Almacén principal (WH)
- Almacén secundario (FWD)
- Almacén GSEs

Cada uno de estos equipos controlará el end-to-end de las tareas logísticas en sus respectivos almacenes, incluyendo: almacenaje y ubicación, gestión de stock e inventario con el objetivo de mantener actualizado el inventario físico y digital, traslados a otros almacenes, hangares o talleres...

Además, dentro del área de almacén principal, existen dos funciones claves más allá del personal de almacén. Estas funciones se desarrollan en el HITW ubicado en el almacén principal, por lo que recaen dentro de este subárea:

- Expedición y recepción: se encarga de las tareas de expedición y recepción de materiales (documentación, packaging...) así como la interfaz con los transportistas en las instalaciones.
- Calidad: verifica el cumplimiento normativo y de estándares técnicos en la aceptación de material proveniente de proveedores o centros reparadores. La certificación de calidad de material debe realizarse de acuerdo con lo descrito en el Artículo 145.A.42 de EASA Parte 145 (3.2 Normativa Aplicable, página 33), por

lo que se requerirá que los componentes se certifiquen con EASA Form 1. Es por ello que el personal certificador de material en el HITW debe tener capacidad de firma EASA Form 1 para poder dar entrada a los materiales que no provengan con dicho certificado por parte del proveedor.

Área de compras

Esta unidad está enfocada en la gestión de proveedores y centros reparadores. Se divide en tres principales subáreas:

- **Gestión de proveedores:** son los responsables de establecer relaciones contractuales con los centros reparadores y proveedores externos con los que sea necesario trabajar con el objetivo de asegurar la completa disponibilidad de material en el centro MRO. Sus actividades principales son: gestión de contratos, evaluación y selección de proveedores, monitorización del rendimiento de proveedores, gestión de incidencias y escalaciones y soporte a la planificación de los proveedores y centros reparadores.
- **Cadena de suministros:** abarca la ejecución y seguimiento de todas las actividades operativas que suceden fuera del centro MRO. Por lo tanto, sirve como nexo operativo entre las necesidades internas del centro MRO (planificación, almacén...) y los proveedores y centros reparadores externos. Sus actividades principales son: emisión de pedidos a proveedores y centros de reparación, seguimiento operativo del estado de los pedidos, coordinación de envíos hacia y desde proveedores y centros reparadores, gestión de desviaciones para ajustar la planificación de las actividades MRO.
- **Transportes:** organiza y ejecuta los movimientos logísticos fuera del centro MRO. Su misión principal es poner ordenes de transporte a los forwarders con los que se haya negociado previamente un contrato, así como el seguimiento de estas ordenes hasta que lleguen a destino.

Área de planificación

Por último, el área de planificación cuenta con dos figuras idénticas: responsable de Hangar A y responsable de Hangar B. Su misión principal es alinear la planificación de actividades de ambos hangares con las necesidades de material de los almacenes. Este alineamiento debe realizarse en contacto directo con control de mantenimiento, el cual debe informar a los planificadores de materiales de la planificación a largo y corto

plazo de las actividades de cada hangar con el objetivo de que los planificadores de materiales puedan traducir esta planificación en demandas de material a tiempo para evitar cuellos de botella en estas actividades.

4.2.3. Flujos logísticos internos

En este apartado se detallan los flujos logísticos que se han identificado como básicos para que los departamentos identificados en el anterior apartado puedan ejecutar sus tareas operativas de forma clara y eficiente. Los flujos han sido definidos teniendo en cuenta criterios de eficiencia y reducción de tiempos, así como compatibilidad con los procesos de mantenimiento. Así mismo, se ha buscado asegurar trazabilidad completa de los materiales en cada etapa de los procesos. Esta trazabilidad será completada en futuras secciones de este trabajo cuando se incorpore una propuesta de solución digital para asegurar dicha trazabilidad y que debe de ir alienada con estos flujos.

En los flujos diseñados, se pueden observar tres colores, estos colores marcan que área del departamento de logística es el encargado de realizar cada paso de la cadena. De esta forma:

- Azul oscuro → Almacén
- Azul claro → Compras
- Verde → Planificadores ó Hangar

4.2.3.1. Flujo de reaprovisionamiento

El primero de los flujos describe el proceso de reaprovisionamiento y es el más simple de los tres identificados. Este proceso nace de la necesidad identificada por los planificadores de material (y en línea con la información proporcionada por control de mantenimiento) para incrementar el stock existente de alguno de los componentes necesarios ya sea porque el stock ha caído por debajo de los niveles de seguridad, porque se ha identificado un incremento necesario en los niveles de seguridad o porque se quiera introducir stock de algún componente del que no existiese stock previamente.

La principal actividad dentro de este flujo es un proceso de orden de compra o purchase order (PO) que el departamento de compras debe de ejecutar con alguno de los proveedores autorizados. A la llegada del componente, un control de calidad en el HITW

tiene lugar por el que se puede rechazar el componente en el caso de llegar con desperfectos, documentación faltante o cualquier otra condición por la que no se cumpla con lo acordado contractualmente. En el caso de que todo esté correcto, la unidad se introduce en el almacén correspondiente.

Este flujo no lleva ninguna tarea de mantenimiento o necesidad directa de material en alguno de los aviones ya que se trata de un flujo diseñado para poder anticipar necesidades y poder dimensionar de forma correcta los niveles de stock.

La Figura 4 detalla el proceso a seguir para la ejecución de los reaprovisionamientos.

Figura 4 - Flujo logístico del proceso de reaprovisionamiento

4.2.3.2. Flujo de repuestos

El flujo de repuestos tiene un desarrollo similar al de reaprovisionamiento, sin embargo, su principal diferencia es la naturaleza de la petición. En este caso sí que existe una petición directa de material para uno de los aviones en mantenimiento en alguno de los hangares. Estas necesidades surgen de acuerdo con tareas programadas en el AMM o MPD y que requieren de ciertos materiales para poder cumplir con la orden de trabajo correspondiente.

En estos casos, los materiales necesarios para ejecutar una orden de trabajo se dimensionan en la propia orden de trabajo y la reserva de material ha de hacerse en el almacén de avanzadilla (FWD), donde se activa al equipo de logística. Si existe stock suficiente para satisfacer la necesidad, este se despachará contra la orden de trabajo o WO finalizando así la tarea. Este material empleado se reaprovisionará cuando los planificadores así lo vean necesario a través del flujo de reaprovisionamiento.

Sin embargo, si no existe stock suficiente ni en FWD ni en WH, será necesario lanzar un proceso de PO similar al del flujo de reaprovisionamiento con el objetivo de adquirir el componente faltante en alguno de los proveedores autorizados (donde entra en juego el departamentos de compras en el proceso). Estas situaciones han de ser evitadas ya que depender de la entrega de material por parte de un proveedor puede poner en riesgo las actividades de mantenimiento e incurrir en retrasos.

Este flujo solo aplica para peticiones de material no reparable y que ha de ser desechado cuando se desinstala de un avión, ya sea porque no es reparable en términos técnicos o económicos. Para peticiones de material que sí es reparable, el flujo de reparables ha de ser seguido.

La Figura 5 detalla el proceso a seguir para la ejecución de las peticiones de repuestos.

Figura 5 - Flujo logístico del proceso de repuestos

4.2.3.3. Flujo de reparables

Por último, el flujo de reparables representa el flujo más complejo de los tres propuestos. En este caso y a diferencia de los otros dos casos, existe una unidad defectuosa que ha de ser reparada con el objetivo de volver a introducirla en stock y poder emplearla en otro avión (o incluso en el mismo del que fue desinstalada).

La necesidad de un componente a reparar puede surgir bien por tareas de mantenimiento u overhaul definidas en el AMM o MPD o bien por un fallo no planificado identificado durante las tareas de inspección y mantenimiento (un troubleshooting ha de ser realizado y validado en estos casos).

Una WO ha de ser creada con la reserva de material correspondiente en el almacén FWD, donde el proceso logístico se iniciará, buscando primero un reemplazo en FWD y posteriormente en WH para poder despacharlo contra la WO y dar la tarea de mantenimiento por cerrada.

En paralelo, la unidad defectuosa ha de ser trasladada a la bahía o taller de reparación correspondiente según la tipología de material. En estas bahías, se inspeccionará el componente y se evaluará si una reparación local es viable. En caso de serlo, se provisionarán los materiales necesarios para acometer esta reparación planificando dichos materiales en la WO y siguiendo el proceso de repuestos previamente expuesto. Una vez la unidad ha sido reparada, se puede trasladar de vuelta al hangar, despachar la unidad de vuelta al avión y dar por finalizada la tarea.

En caso de que no exista capacidad interna para acometer la reparación en el propio centro, un proceso de reparación externo ha de ser iniciado. Para ello, el taller preparará toda la documentación técnica necesaria (por ejemplo, logboog o logcard si aplicase) y la unidad se enviará al HITW, donde en primera instancia se realizará una primera evaluación de reparabilidad del componente gracias a los inputs del taller interno (input técnico) y del departamento de compras (input comercial). En caso de considerarse no reparable, la unidad se moverá a SCRAP y se iniciará el flujo de repuestos para suministrar de vuelta una unidad nueva.

En el caso de que sea considerada reparable, se preparará el packaging y la documentación comercial (factura aduanera, packing list...) en el HITW, donde finalmente se moverá a un almacén ficticio virtual OUTBOUND y se inicia el proceso de orden de reparación (RO) por parte del departamento de compras. En este caso también tiene lugar un transporte de ida al centro reparador, que ha de ser acometido por el equipo de transportes.

Una vez en el centro reparador, el proveedor inspeccionará y reparará la unidad. En el caso de que finalmente la unidad se declare no reparable, esta no volverá de vuelta al centro y el flujo de repuestos se activará para suplir la pieza.

A la vuelta del centro reparador, la unidad pasará por las mismas fases que en el proceso de repuestos hasta ser ubicada en stock o instalarse de vuelta en el avión.

La Figura 6 detalla el proceso a seguir para la ejecución de las peticiones de reparables.

Figura 6 - Flujo logístico del proceso de reparable

4.2.4. Sistema de almacenamiento

El sistema de almacenamiento constituye otro de los pilares fundamentales de la operativa del centro logístico, ya que una correcta organización y segregación de los materiales contenidos en los almacenes garantizará una correcta preservación, eficiencia de espacio, disponibilidad y trazabilidad. La infraestructura de almacenamiento debe de estar diseñada para dar soporte a una amplia variedad de componentes con distintas características físicas, niveles de rotación, requerimientos de manipulación o condiciones de seguridad.

En este apartado se detallará la configuración básica de almacenamiento que debe de integrar un centro logístico de estas características. Incluirá desde estanterías pequeñas para los elementos de volumen reducido y rotabilidad alta a zonas de almacenaje para elementos de gran volumen o materiales peligrosos. Las imágenes mostradas en este apartado son una orientación de cómo debería de implementarse la infraestructura de un centro logístico MRO, sin embargo, la configuración final dependerá otros factores como el volumen de componentes, la operación del MRO y demás.

Para comenzar, el área de recepción y expedición debe de contar con accesos al almacén mediante puertas de muelle de carga, así como rampas para permitir que los camiones transportistas descarguen todo tipo de componentes incluidos los voluminosos. La Figura 7 muestra una imagen de una zona acondicionada para recepción y expedición típica de una instalación de este calibre.

Así mismo y como se ha hablado anteriormente, el área de recepción debe de contar con un HITW (Figura 8) que sirva para poder coordinar las operaciones de recepción y expedición. En él se llevarán a cabo tareas de documentación, packaging, verificación física y control de calidad.

Derivado del control de calidad y verificación que tiene lugar en el HITW, es necesario establecer dos zonas de almacenamiento temporal localizadas físicamente próximas al HITW:

- Área de segregación (Figura 9): destinada a los componentes que no han pasado el control de calidad satisfactoriamente y han de ser segregados hasta definir cómo se va a resolver la discrepancia. Esta zona debe de estar físicamente

segregada del resto del área de recepción (en una habitación aparte o mediante una valla).

- Área de componentes pendientes de ubicar: destinado a que el personal de almacén tenga identificados los elementos pendientes de introducir al inventario al haber cumplido con el control de calidad de forma satisfactoria.

Figura 7 - Área de recepción/expedición

Figura 8 - Área de recepción/expedición - Hole In The Wall

Figura 9 - Área de segregación

Una vez dentro del almacén, es posible encontrar varios tipos de almacenamiento. El primero de ellos es el almacenamiento en bandejas o cajetines (Figura 10). Este tipo de almacenamiento está diseñado para almacenar cajas y bultos de tamaño reducido que se introducen en los cajetines azules que se pueden observar en las imágenes. Resulta idóneo para los elementos con mayor rotación en el almacén debido a la facilidad que presenta para acceder a ellos cuando resulte necesario. Además, la clasificación resulta simple y eficiente al estar organizados por pasillos y estanterías con códigos alfanuméricos.

Figura 10 - Almacenamiento en bandejas o cajetines

El uso de cajetines como sistema de almacenamiento es idóneo para la implementación en el almacén de avanzadilla (FWD) debido a su alta accesibilidad y rapidez en la localización del material, así como por ser adecuado para elementos de alta rotación y presentar una optimización de espacio elevada. Generalmente, los elementos ubicados en este almacén serán materiales planificados en las paradas de mantenimiento que en su mayoría no presentarán un volumen elevado (tornillería, cableado, consumibles, recambios menores...), por lo que pueden ser ubicados en estos cajetines de forma clasificada para su fácil acceso a ellos. La reposición se haría de forma recurrente desde el almacén principal.

El siguiente método se trata de almacenamiento paletizado en estanterías verticales (Figura 11), lo cual es una solución para poder gestionar elementos que por su volumen no pueden ser ubicados en cajetines. Por ello, está diseñado para albergar materiales

voluminosos, pesados o de menor rotación. A diferencia del sistema de cajetines o bandejas, este tipo de almacenamiento gestiona un stock más diversificado y con menor rotación, por lo que el acceso no será tan simple como en el caso de los cajetines. Sin embargo, debe seguir siendo eficiente de cara a cualquier urgencia que se presente por alguno de los elementos ubicados en estas estanterías. De la misma forma que en el sistema anterior, los pasillos, estanterías y slots deben de estar correctamente identificados siguiendo un código alfanumérico coherente.

Figura 11 – Almacenamiento paletizado

Este método presenta múltiples beneficios como presentar capacidad para gestionar unidades de gran volumen o peso, capacidad para almacenar a una gran altura en varios niveles de carga y la facilidad en la recepción y expedición, ya que el paletizado permite entrar y salir del sistema logístico sin necesidad de reempaquetados, facilitando la integración con la logística de recepción y expedición mediante el uso de traspaletas o carretillas.

Sin embargo, este resulta su principal inconveniente, ya que debido al volumen y peso de los componentes, así como de que pueden llegar a estar ubicados a una elevada altura, es necesario contar con utensilios de almacén para poder cargar y descargar los componentes ubicados en las estanterías. De esta forma, sería necesario contar con una traspaleta manual (Figura 12) para los elementos menos voluminosos y ubicados cerca del suelo y con una carretilla elevadora (Figura 13) para poder acceder a los elementos más voluminosos o ubicados en una altura superior.

Figura 12 – Transpaleta manual

Figura 13 - Carretilla elevadora

En el caso de que haya componentes que debido a su volumen o peso no puedan ser ubicados en alguna de las estanterías paletizadas, se debe de reservar un área de almacenamiento de suelo para estos componentes (Figura 14), que deben de ubicarse correctamente empaquetados en cajas de madera y trasladados mediante carretilla elevadora.

Figura 14 - Área de almacenamiento en suelo

Uno de los elementos que tendrá mayor rotación en el centro logístico serán los neumáticos debido a su desgaste y muchas veces tener que verse sometidos a procesos de recauchutado. Esto sumado a que deben de ser almacenados en unas condiciones especiales tal y como especifican los fabricantes, hace necesario habilitar un área de almacenamiento separado para estos componentes.

De acuerdo con varios de los manuales de fabricantes de neumáticos de aviación comercial (Michelin Aircraft Tire Care [17] & Service Manual o Goodyear Aircraft Tire Care & Maintenance Manual [18]), estas son las condiciones que debe de tener el área de almacenamiento de neumáticos:

- Entorno oscuro, lejos de luz solar y fuentes de ozono
- Temperatura entre 0°C y 30°C. Idealmente 20°C.
- Ambiente seco sin corrientes ni suciedad
- Los neumáticos deben de ser almacenados en posición vertical en estanterías y nunca en posición horizontal ni apilados uno sobre otro.

Aunque generalmente los neumáticos se almacenan solos y no enllantados, es posible que sea necesario guardar algunas unidades que sí estén instaladas en sus llantas. Si este fuese el caso, los neumáticos no deben de alcanzar su presión operativa y se recomienda almacenarlos con una presión educida de al menos el 25% de la presión operativa.

Además, se recomienda seguir el principio FIFO (First In First Out) con el objetivo de unca llegar al límite de vida útil en almacenamiento (que generalmente es de alrededor de 5 años).

Por último, y de acuerdo con la normativa Parte 145 (dentro del Reglamento (UE) nº 1321/2014 [13]), en la sección 145.A.25 sobre requerimientos en las instalaciones, se establece lo siguiente tal y como ha sido detallado en el capítulo 3.2 Normativa Aplicable de este trabajo:

“The organisation shall ensure that the facilities are appropriate for all planned work, ensuring in particular the protection from the weather elements, the segregation of incompatible materials, and compliance with any applicable environmental and safety requirements.” [13]

Es por ello, que debe de establecerse un área destinada a albergar los materiales considerados peligrosos (o HAZMAT por su definición en inglés). Este área debe de estar acondicionado con el objetivo de aislar y proteger los materiales contenidos en él. La Figura 15 muestra una imagen de cómo debe de estar instalada este área, con una puerta sellante, una ducha de seguridad y señalización exterior que informe debidamente de las medidas de seguridad a tomar.

Figura 15 - Área de almacenamiento de materiales peligrosos (HAZMAT)

Los materiales considerados peligrosos serán aquellos que estén como tal en su etiqueta de peligrosidad (Figura 16) o HIP (Hazardous Identification Program). Comúnmente en aeronáutica, serán materiales inflamables u oxidantes, aunque también puede ser necesario manejar explosivos, corrosivos u otros.

Figura 16 - Etiquetas de identificación de material peligroso [19]

4.2.5. Gestión de proveedores y centros reparadores

La gestión de proveedores y centros reparadores constituye una pieza fundamental dentro de los flujos de materiales presentados previamente para la implementación de un modelo logístico, ya que de ello dependerá que se suministre a tiempo los repuestos y reparaciones para poder sacar a tiempo un avión de sus tareas de mantenimiento. Es por ello por lo que resulta esencial establecer mecanismos robustos de control y coordinación con las entidades externas implicadas.

En primer lugar, es necesario establecer una red de proveedores estratégicos, tanto de fabricantes (OEMs) como de centros reparadores homologados bajo Parte 145, mediante la firma de contratos marcos que regulen la relación comercial con el centro MRO. Estos contratos deben de contemplar aspectos claves como:

- Precios y condiciones económicas
- Plazos de suministro (LT o Lead Time) o reparación (TAT o Turn Around Time) o indicadores de rendimiento (KPI)
- Aprobación de calidad. Se exigirá EASA Form 1
- Condiciones logísticas: incoterm, condiciones de embalaje y etiquetado
- Penalizaciones por incumplimiento de contrato

En línea a estos puntos, existen numerosos aspectos adicionales que debe de contemplarse en los contratos con proveedores estratégicos del sector, tal y como se detalla en “*Strategic Supplier Contract Management*” [20].

La adecuada definición de estos elementos de acorde a las demandas planificadas y a la estimación de demandas no planificadas permitirá establecer una base contractual sólida sobre la que se pueda establecer la operativa logística. Es importante que las relaciones que se establezcan cubran por completo las actividades planificadas de las paradas de mantenimiento, así como los componentes susceptibles de presentar fallos que resulten en actividades de reparación en centros externos o reemplazos.

El desempeño de los proveedores y centros reparadores debe de ser evaluado de forma periódica de acuerdo con los parámetros definidos en los contratos. Esto puede realizarse mediante indicadores de rendimiento como el índice de entregas a tiempo (OTD), tasa de discrepancias, TAT o LT entre otros. Esta evaluación permite medir el

cumplimiento de lo acordado, así como también proporciona información valiosa a la hora de tomar decisiones sobre las renovaciones de contrato o la inclusión de nuevos proveedores.

Una vez firmados los acuerdos de relación con los proveedores y centros reparadores, la gestión operativa de los contratos firmados recae dentro del área de la cadena de suministros, que se encargará de emitir las órdenes de compra o reparación a los proveedores o centros reparadores según las condiciones acordadas en los contratos. Este seguimiento ha de ser continuo, permitiendo identificar a tiempo desviaciones respecto a los plazos o condiciones comprometidas.

4.3. Optimización Operativa

4.3.1. Gestión de inventario y planificación de materiales

La correcta gestión del inventario es un pilar fundamental para la eficiencia del centro MRO, especialmente en lo que respecta al soporte de material necesario para las actividades de mantenimiento programadas y no programadas. Esta sección detalla el enfoque adoptado para planificar y dimensionar el inventario de componentes y repuestos, garantizando la disponibilidad necesaria de material requerido para las actividades que se vayan a realizar en los hangares.

Se abordará tanto la gestión de material planificado (es decir, aquel cuya demanda es previsible en base a los programas de mantenimiento) como de material no planificado, especialmente aquellos elementos susceptibles a fallo cuya criticidad justifica si stock preventivo. Además, se explicará el modelo logístico aplicado a los elementos reparables, basado en estrategias de pooling mediante exchanges, que permite intercambiar componentes mientras se realiza la reparación del material defectuoso, minimizando así los tiempos de inactividad de mantenimiento y optimizando los recursos disponibles.

4.3.1.1. Niveles de stock de seguridad

El stock de seguridad (SS) representa el nivel mínimo de inventario que se debe de mantener para cubrir variaciones no previstas de demanda (demandas no planificadas), retrasos en las entregas de los proveedores o cambios en el calendario de las tareas de mantenimiento [21].

Para fijar los niveles de stock de seguridad, es necesario llevar a cabo un estudio con los materiales planificados y los no planificados susceptibles de requerir un reemplazo para cada uno de los tipos de parada (A, C y D checks). El principal limitante que existirá para poder dimensionar este stock de seguridad será la inversión disponible en inventario. Un mayor presupuesto permitirá crear una mayor cobertura y, por tanto, más seguridad operativa.

Además, de acuerdo con la Figura 17, se puede observar cómo es posible determinar un punto de pedido óptimo (PPO) basado en el tiempo de entrega (LT) y la frecuencia de

antelación con la que se deben de lanzar órdenes de compra (POs) en caso de detectarlo como necesario.

La Figura 18 detalla la planificación que ha de seguirse previo a la realización de las tareas de mantenimiento (el comienzo marcado con un triángulo y el fin con una estrella). A modo de ejemplo, la planificación incluye cinco paradas en el hangar A (C, A, D, A y C Checks).

Figura 18 – Diagrama de tareas de planificación de materiales en el hangar A para las paradas de mantenimiento programadas

El primero de los pasos es la revisión del programa de mantenimiento, que debe de ser realizada por ingeniería de mantenimiento o CAMO del centro MRO. Si este rol no está delegado al centro, es el propio cliente el que tiene que revisar el programa de mantenimiento y elegir las tareas que aplican de acuerdo con sus requisitos regulatorios. Es importante que esta revisión del programa de mantenimiento se haga junto con los planificadores y controladores de mantenimiento, así como los planificadores de materiales con el objetivo de disponer de toda la información a la hora de decidir que tareas se van a realizar en cada parada.

Una vez las tareas de la parada están fijadas, es el momento de que los planificadores de material traduzcan estas tareas en términos de materiales, componentes y herramientas necesarias para su ejecución. Una vez llevado a cabo, se procede a chequear el inventario y las coberturas disponibles para verificar que se dispone de todos los materiales en almacén o que la cobertura existente (orden de reparación o de compra) es favorable y llegará a tiempo para la implementación. Si en alguno de los casos no se dispone de stock o cobertura de algún componente, es necesario lanzar una PO priorizando plazos de entrega de acuerdo con el tiempo que se dispone hasta el inicio de la correspondiente tarea, haciendo el seguimiento necesario.

En cuanto a los materiales no planificados, para los cuales no existe una demanda por tareas de mantenimiento planificadas y que por lo tanto no hay forma de prever, es necesario estimar en qué medida será probable necesitar un componente de reemplazo cuando el avión entre en parada de mantenimiento. El objetivo principal es disminuir lo máximo posible las demandas de material no planificado sin cobertura que existan durante la parada de mantenimiento.

Esto es posible realizarse mediante la estimación de un parámetro denominado MTBUR. De acuerdo con el trabajo realizado por Begoña Martínez López en “*Generación de reportes de fiabilidad y cálculo del MTBUR*” [23]:

MTBUR (Mean Time Between Unscheduled Removals) es el tiempo medio en servicio (expresado en horas de vuelo, FH) de un componente entre desmontajes no programados.

Que expresado en términos de fórmula se transforma en:

$$MTBUR = \frac{\text{Total Fleet Flight Hours (FH)}}{\text{Total Number of Unscheduled Removals of Component}}$$

El MTBUR mide el tiempo transcurrido entre dos desmontajes no programados. Si lo que se desea estimar es el tiempo transcurrido entre dos sustituciones por fallo, esto puede hacerse mediante el MTBF (Mean Time Between Failures):

$$MTBF = \frac{\text{Total Fleet Flight Hours (FH)}}{\text{Total Number of Component Failures}}$$

Ambos valores no necesariamente tienen por qué ser iguales y el MTBUR siempre será igual o menos que el MTBF. Esto sucede ya que un fallo siempre conlleva un desmontaje no planificado, pero un desmontaje no planificado no necesariamente requiere que haya un fallo en el componente. Es por ello, que se empleará el MTBUR como parámetro de dimensionamiento al suponer el caso más restrictivo.

Con todo esto, será necesario disponer de una base de datos que contenga los valores de MTBUR estimados para cada componente instalado en el avión. Estos valores pueden ser obtenidos mediante el análisis de flotas en servicio con los siguientes datos:

- Fechas de instalación y desmontaje de cada componente a nivel SN (número serial)
- Horas de vuelo acumuladas (FH)
- Ciclos de vuelo (FC)

Estos datos han de ser recopilados por el departamento de CAMO o de fiabilidad e ingeniería de mantenimiento hasta conseguir tener una base de datos lo más completa posible. Una vez se dispone de ella, los planificadores de material han de tener acceso a ella para analizar que componentes de cada avión que entre en parada de mantenimiento son susceptibles de presentar fallos de acuerdo con sus horas en servicio y de esta forma asegurar que el stock está correctamente preparado para asumir estas posibles demandas no planificadas. Esta fase de análisis ha de realizarse previo a la parada junto con la identificación de materiales planificados (Identificación de necesidad de materiales en la Figura 18) con el objetivo de disponer de tiempo suficiente para poder lanzar una PO si fuese necesario debido a no disponer de stock.

4.3.1.3. Gestión de inventario de material no reparable

Durante la planificación de materiales de una parada de mantenimiento, se debe de afrontar la gestión tanto de materiales reparables como no reparables. En cuanto al material no reparable, este debe de encontrarse en stock para su sustitución inmediata en caso de ser necesario, tanto para la parte de tareas programadas que pueden ser previstas, como en aquellas no planificadas que pueden surgir durante la intervención.

Como se ha visto anteriormente, en una primera fase durante la planificación previa a la parada, se realiza una comprobación de inventario para determinar si existe stock suficiente para cubrir las demandas estimadas de materiales no reparables. Si dichos materiales no estuviesen disponibles en stock en cantidad suficiente, se programa una orden de compra para poder disponer de los materiales al inicio de la intervención.

Si en alguno de los casos existiese stock suficiente para asumir las tareas de mantenimiento programadas, pero este caerá por debajo de los niveles de punto de reaprovisionamiento o de stock de seguridad establecidos tras su consumición, de la misma forma se lanza una PO para volver a situar el stock en niveles óptimos.

Durante la ejecución de la parada, estos materiales se irán extrayendo de inventario a medida que son requeridos por los técnicos. Una vez finalizada la intervención, se hace un último chequeo de inventario para comprobar si, tras el consumo realizado, existiesen materiales que han caído por debajo del stock de seguridad. En caso afirmativo, se genera una orden de compra (PO) para reponer el inventario y restablecer los niveles adecuados antes de la siguiente operación de mantenimiento.

4.3.1.4. Gestión de inventario de material reparable

La gestión de inventario de elementos reparables se basará en el modelo de pooling, que se a su vez se basa en el proceso de exchange. Esta práctica es ampliamente empleada tanto en centros de MRO como en logística aeronáutica en general. El principal objetivo y beneficio que tiene este modelo es la reducción de tiempos de inoperatividad de aeronaves debido a fallos de componentes no planificados o a sustitución de componentes planificados. De acuerdo con el artículo “Cooperative Strategies for the Availability Service of Repairable Aircraft Components” [24], la disponibilidad de componentes reparables o LRUs (Line Replaceable Units) es esencial para maximizar la

operativa de los aviones. Con tiempos de reparación que pueden llegar a ser muy largos, es común reemplazar componentes por uno ya reparado y funcional.

El proceso de exchange consiste en sustituir un componente defectuoso por otro equivalente y operativo que se encuentra en stock, evitando así el tiempo de espera asociado a la reparación del componente original. El nombre de pooling proviene precisamente de la necesidad de invertir en stock (en inglés *pool*) para hacer posible el correcto funcionamiento del proceso de exchange: en lugar de que cada cliente tenga su propio stock de componentes caros que necesitan ser reemplazados en el avión, un gran y único inventario es creado para cubrir las necesidades de todos los clientes, sin necesidad de que reciban la misma pieza que desmontaron de sus aviones. [25]

En la Figura 19 es posible observar gráficamente como sería el flujo de exchange. Por un lado, las flechas naranjas indican el flujo que seguirá la unidad desmontada del avión (defectuosa) mientras que las flechas verdes indican el flujo que seguirá la unidad operativa. En el primer paso, la unidad defectuosa se traslada del hangar al almacén, mientras que al mismo tiempo el flujo inverso (de almacén a hangar) tiene lugar con la unidad operativa que se encontraba en stock. Una vez este paso ha tenido lugar, la unidad defectuosa se envía al centro reparador donde se llevan a cabo las tareas de mantenimiento y reparación de la unidad, volviendo a entrar en stock en el almacén una vez que estas tareas han finalizado y se ha enviado de vuelta).

Figura 19 – Proceso de exchange en un modelo de pooling

Este flujo también está representado esquemáticamente en el flujo logístico del proceso de reparables (Figura 6) del capítulo 4.2 Diseño Conceptual del Sistema Logístico.

Un centro MRO que proporciona este servicio de pooling necesita contar con un inventario bien dimensionado para poder permitir el exchange de inmediato. Esto implicará unos altos costes de inventario de acorde a las actividades de mantenimiento que se vayan a realizar. El enfoque de este proyecto es el de diseñar un sistema logístico de un centro de MRO de manera autónoma, sin embargo, existen ciertas estrategias cooperativas de pooling cuyo objetivo es reducir los costes mejorando la disponibilidad de material. Estas estrategias son detalladas por J. Kilpi, A. Vepsalainen y J. Toyli en su artículo [24]:

- Cooperación Ad Hoc: colaboración puntual entre el centro MRO y otra entidad (aerolíneas principalmente) que prestan componentes puntualmente mediante un préstamo con tarifas estándar. Esta estrategia no exige un compromiso contractual y aporta flexibilidad.
- Pooling cooperativo: varios operadores (aerolíneas, centros de mantenimiento...) acuerdan formalmente compartir sus inventarios estableciendo reglas para la reposición de piezas, prioridades de uso, tiempos de respuesta...
- Pooling comercial: una empresa externa (proveedor del servicio, aerolíneas principalmente) gestiona el inventario y provee componentes bajo contrato. Los usuarios pagan una tarifa fija anual y por lo tanto tiene menos costes de interfaz y mayor eficiencia, pero requiere ceder el control del inventario a un tercero.

Estas tres estrategias traen una serie de beneficios a la operativa de la logística del centro de mantenimiento:

- Posible reducción de costes totales: se disminuyen los costes de inventario, aunque ha de pagarse las tasas de exchange o de pooling. No necesariamente estas tasas deben de suponer un coste menor a disponer de unidades en stock, por lo que cada situación ha de estudiarse económicamente caso a caso.
- Economía de escala: cuanto mayor es el pool, más se reducen los inventarios necesarios por redundancia compartida. Al combinar la demanda de múltiples operadores, se suavizan las variaciones individuales
- Menor necesidad de préstamos externos: menos dependencia de fuentes externas para cubrir los picos de demanda.

Es por todo esto que es deseable disponer de una estrategia de pooling compartido para los casos en los que el stock del centro no pueda cubrir las necesidades de las tareas de mantenimiento (es decir, que no se disponga de stock para cubrir un elemento que ha de mandarse a reparar). La estrategia a seguir dependerá de la inversión que sea posible realizar en inventario interno del centro, de esta forma:

- Estrategia de pooling Ad Hoc: ideal para cubrir casos de emergencia en los que no se dispone de stock interno (al estar las LRUs de inventario no disponibles o en proceso de reparación). Para ello, será necesario que el equipo de gestión de proveedores cuente con una cartera de proveedores con los que contactar por este servicio en el momento en el que sea necesario.
- Estrategia de pooling comercial: si la inversión de stock en el centro MRO es tal que hay ciertos componentes o LRUs para los que no va a ser posible adquirir stock interno, deberá firmarse un acuerdo de pooling comercial externo por dichos componentes con el objetivo de ofrecer una cobertura de exchange para estos elementos cuando sea necesario.

4.3.2. Digitalización

Con el objetivo de mejorar la trazabilidad, eficiencia operativa y capacidad de planificación del centro MRO, se propone la implementación de un sistema de digitalización integral del inventario. Este sistema se basa en el uso de una plataforma de software avanzada que permita gestionar de forma centralizada tanto el inventario como las tareas de mantenimiento, planificación de materiales, generación de pedidos de compra y demás actividades del centro. De acuerdo con el estudio elaborado por McKinsey [26], el incremento en costes de mantenimiento y en el número de vuelos retrasados en la actualidad, exige ir más allá en los métodos tradicionales de gestión, destacando el potencial de soluciones digitales especialmente para el mantenimiento predictivo, con el objetivo de anticipar necesidades de recursos y secuenciar tareas de forma óptima, mejorando así la eficiencia en logística, inventario y planificación de materiales. A pesar de que el sector reconoce los beneficios de las soluciones digitales, aún se encuentra en un punto inicial de transformación, ya que solo una pequeña fracción ha adoptado estas soluciones a gran escala.

La digitalización del sistema no solo optimizará la gestión administrativa del inventario, sino que también ofrecerá una visión en tiempo real del estado y ubicación de cada componente dentro del centro a través de la representación digital de los almacenes,

hangares y talleres físicos. Para ello, se contemplará la integración de tecnologías IOT (internet de las cosas) que permitan conocer de forma precisa y automatizada la posición de cada elemento dentro del sistema.

La implementación propuesta en los siguientes puntos puede estar basada en diferentes software, siendo uno de los más reconocidos en la industria IBM Maximo for Aviation, una solución especializada dentro de la plataforma Maximo orientada específicamente a la gestión del mantenimiento e inventario en el sector aeronáutico. Maximo for Aviation ofrece funcionalidades completas para programar y gestionar el mantenimiento de aeronaves garantizando el cumplimiento normativo y minimizando los periodos de inmovilización. Incluye herramientas específicas para el control de inventario, planificación de mantenimiento, programación de vuelos y facturación de clientes. [27]

Existen otras alternativas similares en el mercado, como Ramco Aviation, que pueden llevar a cabo las mismas funcionalidades que se van a explicar en los siguientes apartados.

4.3.2.1. Módulos

Con el objetivo de que el sistema digital cumpla con los requerimientos del sistema logístico, se han identificado cuatro módulos clave cuya correcta integración resulta esencial para asegurar la correcta funcionalidad del sistema. Estos módulos son los siguientes:

- Gestión de inventario

Este módulo permite realizar el registro, seguimiento y control de los componentes ubicados en los diferentes almacenes. Debe incluir funcionalidades para dar de alta o baja componentes, registrar su condición (nuevo, reparado, usado), controlar sus ciclos de vida (horas de vuelo, ciclos, caducidades) y gestionar ubicaciones dentro de los distintos almacenes digitales definidos en el sistema.

La información que debe de ser almacenada para cada componente en cada una de las entradas de inventario en este módulo se corresponde con los campos presentados en el ANEXO I – Datos esenciales para el registro de inventario en el sistema digital.

- Registro de movimientos

Este módulo permitirá registrar los movimientos físicos y logísticos del inventario tanto internamente (entre los hangares, talleres y almacenes) como externamente con los centros reparadores. Esto hará posible mover los elementos dados de alta en inventario entre los diferentes almacenes ficticios que se detallarán en la sección 4.3.2.2 Estructura de almacenes digitales. Este módulo es clave para asegurar la trazabilidad exacta en todo momento de los componentes en el centro.

- Planificación de mantenimiento

A través de este módulo es posible definir las tareas de mantenimiento que se van a realizar en las aeronaves en cada una de las paradas de mantenimiento. La planificación de las tareas de mantenimiento en este sistema digital permitirá a la vez planificar las órdenes de trabajo (WO) que llevan materiales asociados y por lo tanto inician los flujos de repuestos o reparables vistos anteriormente. Este módulo no es para uso como tal del departamento de logística, pero sí que es clave para que se reciban las peticiones de material para los hangares.

- Gestión de pedidos de proveedor (POs/ROs)

Por último, este módulo será el destinado al departamento de compras para las actividades de compra o reparación de materiales con proveedores externos. Gracias a él, se podrán generar órdenes de compra (PO) o de reparación (RO) una vez que se ha creado una solicitud de PO/RO y se ha ubicado el material defectuoso en el almacén ficticio OUTBOUND. Este módulo debe de permitir el seguimiento en tiempo real de los estados de los pedidos con los proveedores, así como la trazabilidad en todo momento de los componentes que se envían a reparar fuera de las instalaciones.

4.3.2.2. Estructura de almacenes digitales

Como parte del sistema de digitalización del centro, se ha definido una estructura de almacenes digitales que replican los almacenes, hangares y áreas físicas del centro de mantenimiento. Esto permite una gestión trazable de los movimientos de material que se realizan entre las diferentes áreas. Estos almacenes virtuales están modelados dentro del sistema de inventario y actúan como nodos donde se registra la ubicación,

condiciones y disponibilidad de los componentes en stock. La información a registrar en cada una de las entradas de inventario realizadas en alguno de los almacenes virtuales se corresponde con los campos presentados en el ANEXO I – Datos esenciales para el registro de inventario en el sistema digital.

La Figura 20 representa la estructura de almacenes virtuales o digitales que ha de implementarse para poder procesar los flujos logísticos establecidos en el sistema software.

Figura 20 - Estructura de almacenes digitales en el sistema software

Todos los almacenes virtuales presentados se corresponden con un área física existente en el centro MRO (hangares, almacenes o bahías) salvo dos:

- **OUTBOUND:** se trata de un almacén ficticio que ha de emplearse para ubicar temporalmente los elementos que han sido enviados a un centro reparador y que por lo tanto están fuera del sistema logístico del centro reparador.
- **SCRAP:** se trata de un almacén ficticio en el que han de ubicarse las unidades o componentes que han sido desechados en el centro MRO.

4.3.2.3. Sistema IOT

Con el objetivo de automatizar y optimizar la trazabilidad y gestión de los componentes almacenados dentro del centro, se plantea la implementación de un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID). Este sistema consiste en la etiquetación individual de los embalajes de todos los componentes que se ubiquen en las instalaciones de manera que cada etiqueta RFID esté asociada con una serie de componentes en base a su número de serie, lote o empaquetado común.

En la Figura 21 es posible observar una etiqueta adhesiva o sensor que debe instalarse en los embalajes (izquierda) y un sistema lector (derecha).

Figura 21 - Sistema de etiquetas y lector RFID [28]

El principal objetivo de este sistema de etiquetas RFID es el de automatizar la ubicación de los componentes en los diferentes almacenes, talleres, hangares y sus respectivas

ubicaciones dentro de estos. Para ello, cada elemento que se dé de alta en inventario dentro del sistema digital debe de tener asociado una referencia de etiqueta RFID (tal y como se detalla en el ANEXO I – Datos esenciales para el registro de inventario en el sistema digital).

En cada una de las ubicaciones del centro deberá de instalarse al menos un lector de etiquetas RFID (derecha en la Figura 21) de manera que cada vez que un componente cambie de ubicación dentro del centro, la etiqueta de su embalaje sea escaneada y el componente replique el cambio de ubicación en los almacenes ficticios del sistema digital. Además, el lector RFID deberá de arrojar una ubicación recomendada dentro del almacén (pasillo, estantería...) en base al peso y dimensiones del componente en cuestión, así como de los espacios libres del almacén con la información de inventario en el sistema digital.

Para que este sistema de localización automática funcione, es necesario el desarrollo de una interfaz de integración entre el sistema digital de gestión logística y las etiquetas RFID. Esto permitirá el intercambio de datos en tiempo real entre ambos sistemas basándose en la referencia de la etiqueta RFID, garantizando que cualquier evento de lectura RFID se traducirá automáticamente en una actualización recíproca en el sistema de gestión logística. Es por ello por lo que la solución propuesta requiere de una base de datos de etiquetas RFID donde se registren los eventos de lectura y la información asociada a cada etiqueta (ID, fecha, hora, ubicación del lector...). La interfaz entre ambos sistemas podrá desarrollarse mediante servicios web que permitan al sistema digital consumir los eventos de lectura RFID y actualizar automáticamente los campos de ubicación de inventario en su base de datos.

Este sistema de etiquetas RFID es válido para cualquier movimiento dentro del centro MRO. Sin embargo, para cualquier movimiento fuera del centro (envíos a centros reparadores) es necesario idear un nuevo sistema de seguimiento de los paquetes. Es por ello por lo que se propone la incorporación de trackers GPS IOT para los envíos fuera del centro MRO. Estos dispositivos se colocan dentro o fuera del paquete y permiten:

- Localizar mediante GPS en tiempo real la ubicación del componente
- Registrar datos de impacto
- Registrar datos de temperatura
- Registrar datos de humedad

La Figura 22 muestra una imagen de un paquete con un tracker GPS IOT instalado.

Figura 22 – Sistema de monitorización GPS, temperatura, humedad e impactos [29]

De la misma forma que con el sistema de etiquetas RFID, es necesario crear una interfaz que integre los datos recogidos por los dispositivos GPS en el sistema digital de gestión logística. La propuesta de interfaz es la misma que en el caso anterior, siendo esta vez más sencilla al solo ser necesario habilitar la lectura de los sensores y la escritura al sistema digital. Como es posible observar en el ANEXO I – Datos esenciales para el registro de inventario en el sistema digital, el almacén ficticio OUTBOUND presentará una serie de campos adicionales que permitan mostrar los datos recogidos por los sensores digitales.

De esta forma, la Figura 23 muestra un esquema de cómo se integran las fuentes de datos externas (RFID y GPS) con el sistema digital mediante las interfaces web. Mientras que el canal RFID (naranja) actúa como canal bidireccional de lectura y escritura para gestionar las ubicaciones de los elementos en inventario, el canal GPD (verde) establece una conexión unidireccional de solo lectura con el objetivo de reproducir los datos recogidos por el GPS en el sistema digital.

Figura 23 – Esquema de integración entre sensores IOT y el sistema digital de gestión logística

4.4. Sostenibilidad

La sostenibilidad se ha convertido en un pilar estratégico de la aviación comercial a nivel mundial, abarcando desde la adopción de combustibles sostenibles para la aviación (SAF) hasta la electrificación de equipos de apoyo en tierra (GSEs) y la optimización de operaciones en aeropuertos (como ya se ha visto en anteriores apartados de este trabajo). En este contexto, los centros de mantenimiento desempeñan un papel clave al integrar prácticas que reduzcan el impacto ambiental sin comprometer la seguridad ni la eficiencia de las operaciones que en él se dan. Es por ello por lo que la implementación de cualquier centro de este tipo no puede ni debe quedarse al margen de esta tendencia en la actualidad.

Los miembros de la IATA se han comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050 en línea con el acuerdo de París. En esta estrategia, aproximadamente el 3% del impacto proviene de mejoras en las infraestructuras y eficiencias operacionales [30]. Sin embargo, la aplicación de medidas sostenibles no solo responde a criterios regulatorios, de tendencia global o de responsabilidad cooperativa, si no que a la larga pueden aportar beneficios económicos y operativos. Este enfoque conlleva la adopción de tecnologías limpias, la mejora en la gestión de residuos y materiales y la incorporación de prácticas que reduzcan el consumo energético.

Operaciones logísticas de bajas emisiones y eficiencia energética

La reducción de emisiones en las operaciones logísticas es un objetivo prioritario para minimizar el impacto ambiental en el sector aeroportuario, ya que esta reducción debe de ir alineada con las metas globales de descarbonización de la aviación. Una de las medidas más efectivas para ello es la electrificación de las flotas de equipos de apoyo en tierra (GSE), sustituyendo así a las tradicionales unidades diésel por alternativas eléctricas. Esto permite eliminar las emisiones directas de CO₂ durante las operaciones logísticas además de reducir la contaminación acústica.

En paralelo, la optimización de rutas logísticas (tanto internas como externas) contribuyen a reducir el consumo energético asociado a los transportes de materiales y repuestos. En el ámbito externo, sería posible implementar una planificación centralizada y/o predictiva de envíos que permita consolidar el mayor número posible de componentes a reparar en un mismo transporte. Para ello sería necesario integrar datos sobre el estado de las reparaciones, la disponibilidad de material y las fechas de entrega

estimadas, de forma que se pueda coordinar los envíos según ventanas logísticas óptimas. También es posible establecer rutas consolidadas destinadas a centros reparadores con alto volumen de negocio y próximos en distancia. Es recomendable también establecer acuerdos de consolidación con los proveedores para que la devolución o entrega de material se realice de forma conjunta, evitando entregas parciales. Todo esto debe realizarse evitando poner en peligro la disponibilidad de material y por ende las operaciones de mantenimiento.

La reducción del consumo energético en las instalaciones es otro factor clave para disminuir la huella ambiental y optimizar los costes operativos. Algunas de las posibles líneas de actuación para poder lograr esta reducción son:

- Sustitución de iluminación convencional por tecnología LED
- Implementación de sensores de presencia en pasillos y zonas de almacén
- Control inteligente de temperatura y humedad adaptado a las necesidades específicas de cada área

Además, la integración de fuentes de energía renovables permite reducir la dependencia de la red eléctrica y disminuir las emisiones asociadas. Una solución aparentemente idónea sería la instalación de paneles solares fotovoltaicos debido a la extensión de superficie que se presenta en la parte superior de hangares y almacenes, así como la superficie libre en las proximidades de las zonas aeroportuarias.

Gestión de residuos

Una gestión de residuos eficiente e integra en las operaciones del centro es esencial de cara a minimizar el impacto ambiental y cumplir con las normativas vigentes de residuos. La correcta segregación en origen permite optimizar los procesos de reciclaje, reducir el volumen de residuos enviados a vertederos y mejorar la trazabilidad de materiales peligrosos. Para todo ello, es necesario establecer un sistema de recogida selectiva debidamente identificado con contenedores diferenciados por colores y etiquetados específicamente para cada tipo de residuo. Estas áreas deben de estar correctamente distribuidas entre los hangares, talleres y también almacenes del centro.

La Figura 24 muestra una imagen de una posible distribución de contenedores para este área, sin embargo, la implementación final debe de presentar una distribución de contenedores de acorde a los residuos típicos que se den finalmente en la operación.

Figura 24 – Batería de contenedores típica para la segregación de residuos

De izquierda a derecha en la Figura 24, se pueden observar los siguientes contenedores de residuos:

- Cubo rojo ignífugo para residuos de tipo trapos y absorbentes
- Cubo de polietileno de alta densidad (PEAD) rojo (peligroso) para aerosoles agotados
- Cubo de PEAD rojo (peligroso) para adhesivos, sellantes y resinas
- Cubo de PEAD rojo (peligroso) para envases metálicos contaminados
- Cubo de PEAD rojo (peligroso) para envases de plástico contaminados
- Cubo de plástico amarillo para residuos de tipo plásticos
- Cubo de plástico azul para residuos de tipo papel y cartón
- Cubo de plástico verde para residuos de tipo metal
- Cubo de plástico negro para residuos urbanos (no visible en la imagen)
- Garrafa azul para disolvente usado (no visible en la imagen)

Embalajes sostenibles y reutilizables

La adopción de embalajes sostenibles y reutilizables en los envíos a centros reparadores constituye una medida eficaz para reducir la generación de residuos y minimizar el uso de materiales plásticos de un solo uso. El objetivo es emplear contenedores o cajas

diseñadas para múltiples ciclos logísticos y fabricadas a partir de materiales sostenibles (polímeros reciclados de alta resistencia o materiales compuestos biodegradables) que garanticen la protección de los componentes durante su transporte y la durabilidad en las siguientes operaciones.

A nivel operativo, el empleo de estos embalajes implica que los centros reparadores han de devolver los componentes una vez reparados al centro en los mismos embalajes en los que fueron enviados, permitiendo así su posterior reutilización por parte del centro MRO. Esto requiere una actividad de coordinación previa con los centros reparadores por parte del equipo de gestión de proveedores para asegurar que esta operación es viable.

Con el objetivo de facilitar su identificación, estos embalajes también deben ir acompañados de una etiqueta RFID al igual que el resto de los componentes almacenados en el centro. Así mismo y como se ha explicado anteriormente, estos embalajes han de ir acompañados de un tracker GPS IOT cuando este sea enviado a reparación fuera de las instalaciones del centro.

5. RESUMEN, PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS

5.1. Resumen de resultados

Con el objetivo de facilitar una visión global de los principales resultados de este trabajo, este apartado sirve como síntesis de las principales áreas de trabajo tratadas a lo largo del diseño de este modelo logístico.

La Tabla 5 recoge de manera resumida y concisa los resultados clave logrados organizados por área de trabajo, lo que permite identificar rápidamente las mejoras propuestas, su impacto esperado y el grado de cumplimiento respecto a los objetivos de implementación del modelo.

Este resumen servirá como base para seguir diseñando las líneas de trabajo futuras que han de ser abordadas.

Área de trabajo	Resultados	Impacto esperado	Grado de cumplimiento
Estructura de la organización	Se ha definido un organigrama de la organización logística con las funciones diferenciadas a alto nivel (almacén, planificación, compras...).	Claridad en los roles y responsabilidades, eficiencia en la coordinación de las operaciones del centro.	Las necesidades organizativas del departamento quedan cubiertas. Pendiente de distribución de carga de trabajo entre el personal.
Flujos logísticos	Modelización de flujos logísticos internos (reaprovisionamiento, repuestos y reparables) con esquemas estandarizados paso por paso.	Reducción de tiempos de ciclo internos, mejora en la trazabilidad de materiales y mejora en la toma de decisiones.	El modelo de flujos es completo y aplicable. Pendiente el diseño de un flujo de repuestos urgentes o AOG.
Sistemas de almacenamiento	Se exponen las diferentes alternativas de almacenamiento para los almacenes (bandejas, paletizado, suelo, neumático, HAZMAT) y sus características.	Optimización del espacio en los hangares, reducción de riesgos por segregación indebida y conservación óptima del inventario	Criterios adaptables a distintos volúmenes y características establecidos. Pendiente de establecer una distribución real de los espacios en los almacenes.
Gestión de inventario y planificación	Definición de stock de seguridad, principios de gestión de material programado y no programado y material reparable (exchange)	Disponibilidad de material programado asegurada, mejora en la disponibilidad de material no programado y reducción de tiempos de reparación de componentes	Principios de funcionamiento de la planificación e inventario establecidos. Pendiente de establecer los niveles de stock reales del centro basado en las paradas de mantenimiento programadas.
Digitalización	Integración conceptual de una solución software para la gestión del inventario con tecnologías IOT para la trazabilidad de componentes.	Mejora en la trazabilidad de materiales, visibilidad en tiempo real del estado del inventario y del estado y localización de los componentes dentro y fuera del centro. Reducción de errores.	Pendiente de definir en profundidad los modelos de datos, funcionalidades, arquitectura e interfaz del sistema.
Sostenibilidad	Propuesta de tres medidas para mejorar la sostenibilidad del centro: electrificación de GSEs y eficiencia energética, segregación de residuos y embalajes reutilizables.	Reducción de la huella de carbono del centro, minimización de residuos y optimización del reciclaje de desechos.	Propuestas genéricas pendientes de profundizar: definir GSEs eléctricos, especificaciones del embalaje reutilizable...

Tabla 5 - Resumen de resultados

5.2. Costes estimados de implementación

La implementación del modelo de gestión logístico detallado en este trabajo conlleva una inversión importante y por lo tanto la estimación de costes supone una parte fundamental de la planificación de la implementación del propio modelo. No obstante, debido a que hasta el momento no se han dimensionado los niveles de stock ni el número de operaciones diarias del centro (y que quedan pendientes de estimar en trabajos futuros), resulta imposible realizar una estimación de costes completa. Es por ello por lo que en esta sección se presentarán únicamente los costes unitarios asociados a los elementos y servicios que se han abordado durante el trabajo hasta la fecha, proporcionando así una referencia preliminar que permitirá la futura extrapolación una vez se hayan definido los parámetros operativos del centro.

CONCEPTO	COSTE
DIGITALIZACIÓN	
Desarrollo Software	30.000,00 €
Servidores	100,00 €/mes
Etiquetas RFID	0,10 €/ud
Lector RFID	35,00 €/ud
Sensores GPS	50,00 €/ud
EQUIPAMIENTO	
Carretilla elevadora	6.000,00 €/ud
Transpaleta manual	300,00 €/ud
Placas solares	100,00 €/placa
Cubos plástico	50,00 €/ud
Embalaje reutilizable	40,00 €(ud
Embalaje madera	100,00 €/ud
Embalaje cartón	5,00 €(ud
Embalaje plástico pequeño	0,10 €/ud
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
Almacenamiento en bandeja	5,00 €(slot
Almacenamiento paletizado	30,00 €/slot
Almacenamiento de neumáticos	200,00 €/slot
Almacenamiento HAZMAT	40.000,00 €/sala

Tabla 6 - Estimación de costes de la implementación

En la Tabla 6 se detallan los costes identificados de los principales elementos y servicios discutidos durante este trabajo. Estos costes son estimados y deberían de afinarse en un

futuro mediante contactos a proveedores. En cuanto a la infraestructura física, se ha asumido que los almacenes y hangares no tienen coste alguno, sin embargo, si fuese necesario comprarlos, alquilarlos o incluso construirlos, sería necesario contemplar estos costes ya que supondrán la mayor partida. Sin embargo, es posible observar que se ha estimado el coste de montar almacenamiento en bandeja, en palet y de neumático por slot. Es decir, cuánto costará montar un hueco de almacenamiento de cada una de estas categorías basado en los costes de montaje de las estanterías o salas pertinentes.

5.3. Planificación de la implementación

En este apartado se proponen las fases y actividades preliminares necesarias para llevar a cabo la implementación del modelo logístico en un nuevo centro MRO. Se han estructurado en un cronograma que permite organizar las actividades de manera secuencial, sin embargo, este orden y priorización están sujetos a cambios durante las líneas de trabajo futuras o durante la propia implementación. El enfoque de la planificación se centra exclusivamente en los elementos logísticos (infraestructura, integración de herramientas digitales, definición de flujos...) asegurando una transición progresiva y controlada hacia el modelo propuesto.

Un refinamiento de las actividades detalladas en la Figura 25 será necesario una vez se avance en las líneas de trabajo futuras propuestas.

5.4. Evaluación de riesgos

Como cualquier proyecto, este modelo logístico conlleva cierto grado inherente de incertidumbre, que además se magnifica debido al estado preliminar del desarrollo. El objetivo de esta sección es identificar y evaluar los principales riesgos identificados con el objetivo de anticipar obstáculos, priorizar recursos y definir planes de mitigación en fases futuras del proyecto.

La evaluación de los riesgos se ha realizado de acuerdo con una matriz de riesgos que combina probabilidad (frecuencia o posibilidad de que ocurra) e impacto (severidad de las consecuencias si el riesgo se materializa). Combinando estos dos factores, se obtiene un nivel del riesgo del 1 al 25, siendo el 25 el más severo.

RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROB.	IMPACT	NIVEL
Dependencia de la cadena de suministro	Dependencia de proveedores externos para repuestos críticos, transportes o servicios aduaneros que pueden sufrir retrasos o sobrecostos debido a restricciones regulatorias o crisis globales.	Retrasos y/o sobrecostos en la entrega de componentes, causando retrasos en las tareas de mantenimiento y posibles penalizaciones. Posible aumento de costes por urgencias o compras fuera de contrato.	4	4	16
Dimensionamiento operativo	Los niveles de inventario y la capacidad del almacén pueden no estar bien ajustados al volumen real de las operaciones debido a la falta de demanda histórica o incertidumbre)	No disponer de los elementos críticos a tiempo, causando retrasos en las tareas de mantenimiento y posibles penalizaciones. En el caso de sobredimensionamiento, inmovilización de capital.	3	5	15
Implementación digital	Dificultades en la implementación del sistema de gestión logística digital, problemas con la integración de los dispositivos IOT o con la replicación del inventario y operaciones en el propio sistema.	Retraso en la puesta en marcha del sistema y del centro, desarrollos adicionales, sobrecostos y dificultades del personal para adaptarse al sistema.	3	4	12

Tabla 7 – Análisis de riesgos de la implementación del sistema logístico

5.5. Líneas de trabajo futuras

El presente trabajo ha permitido definir y estructurar un modelo preliminar para la implementación de un sistema logístico en un centro de mantenimiento. Sin embargo, resulta necesario continuar el desarrollo mediante nuevas líneas de trabajo y mejora con el objetivo de seguir definiendo la propuesta final. Estas líneas se orientan a completar y consolidar el modelo presentado en este trabajo, abordando los principales aspectos clave que no han podido ser dimensionados en esta fase y que resultan esenciales para garantizar la viabilidad del proyecto.

- 1. Dimensionamiento del inventario:** uno de los aspectos que requiere mayor desarrollo en futuros trabajos es el dimensionamiento del inventario y la definición de la capacidad operativa del centro. Estos aspectos son los que definirán aspectos claves del centro como personal logístico requerido, presupuesto necesario para inventar en stock, equipamiento de los almacenes... En futuros desarrollos será necesario realizar una modelización detallada de los perfiles de flota que potencialmente utilicen el centro identificando la distribución de inspecciones a lo largo del tiempo e identificando las demandas de materiales críticos, consumibles y componentes de alto valor. De esta forma será posible establecer la rotación esperada de cada elemento y la inversión necesaria de stock en el centro.
- 2. Diseño del sistema software:** otro de los aspectos pendientes es la definición detallada del sistema digital de gestión logística (que constituye el núcleo de la trazabilidad logística del centro). Si bien en este trabajo se han planteado las necesidades y las bases del sistema, aún queda pendiente el desarrollo en profundidad de los modelos de datos, funcionalidades requeridas y arquitectura del sistema software. Uno de los aspectos clave será la completa definición de los modelos de información que debe albergar cada uno de los módulos. Si bien los datos esenciales para el registro de inventario ya han sido identificados en el Anexo I, es necesario determinar con exactitud qué datos deben de ser registrados, procesados y consultados en cada una de las etapas de la gestión logística. Del mismo modo, queda pendiente el diseño de las interfaces de usuario, que se emplearán como punto de acceso al sistema por el personal del centro. Como se ha comentado anteriormente, en caso de que se opte por la utilización de algún software ya existente en el mercado (como Maximo for Aviation), no será necesario diseñar desde cero las interfaces software ni los procesos o modelos de datos, sin embargo, será imprescindible garantizar que la

solución seleccionada se adapte y configure adecuadamente a las necesidades específicas establecidas.

- 3. Evaluación económica y viabilidad financiera:** por último, es necesario establecer una línea de trabajo para evaluar económicamente la integridad del modelo propuesto. En este trabajo únicamente se han presentado una estimación de costes unitarios de determinados elementos discutidos durante el propio trabajo a expensas de que el coste total pueda ser dimensionado de acorde a las operaciones e inventario final del centro. Por lo tanto, no se ha realizado un análisis completo que contemple el conjunto de inversiones iniciales (CAPEX) y de costes operativos recurrentes (OPEX). De esta forma, en futuras investigaciones es necesario realizar una estimación detallada de la inversión inicial requerida, así como una proyección de los costes operativos a medio y largo plazo, considerando factores como la adquisición de repuestos, mantenimiento de infraestructuras, mano de obra o formaciones. Por último, con estos datos se deberá de realizar un estudio de retorno de la inversión (ROI) con el objetivo de identificar los horizontes temporales en los que la inversión podrá amortizarse en función del volumen de las operaciones atendidas y de la facturación esperada.

6. CONCLUSIONES

La logística constituye uno de los pilares fundamentales de un centro de mantenimiento aeronáutico (MRO). Sin una organización logística detrás capaz de asegurar la disponibilidad de repuestos y reparaciones en tiempo, en coste y en calidad, la actividad aérea simplemente no sería posible. Cada vuelo que despegue en un aeropuerto lleva detrás el trabajo invisible de una red logística que garantiza no solo la operatividad a tiempo de las flotas, sino también la seguridad y confianza de los usuarios.

En este contexto y con los aeropuertos regionales luchando por adquirir una relevancia mayor dentro del sistema aeroportuario, más allá de su papel como nodos de conexión, estos presentan una oportunidad estratégica para impulsar nuevos modelos de mantenimiento aeronáutico. Estos espacios cuentan con el potencial de absorber y diversificar la demanda de mantenimiento, pudiendo convertirse en referentes de innovación, eficiencia y sostenibilidad del sector.

La industria MRO, regulada en Europa bajo un marco normativo estricto como la Parte 145 de EASA, se enfrenta al desafío de adaptarse a un entorno en constante transformación. Esto no solo exige cumplir los estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad, sino también explorar fórmulas que refuercen la resiliencia de las operaciones y optimicen los recursos disponibles.

En este sentido, resulta evidente que las operaciones logísticas dentro de un centro de mantenimiento no son únicamente una pieza operativa más del engranaje, sino un factor estratégico para garantizar la movilidad aérea del futuro.

El análisis del estado del arte elaborado al comienzo de este trabajo ha permitido comprender el papel de los aeropuertos regionales dentro de la red aeroportuaria, identificando sus limitaciones en infraestructura y volumen de tráfico, pero también su potencial como nodos de conectividad y desarrollo económico regional. En este contexto, los centros MRO integrados en estos aeropuertos aparecen como una oportunidad para atraer nuevas operaciones al entorno. La revisión de la literatura ha cubierto la infraestructura y equipamiento necesarios, los recursos humanos y la gestión de materiales entre otros aspectos. Además, se han introducido los modelos colaborativos de gestión en los entornos aeroportuarios. Todos estos elementos sientan las bases para diseñar un sistema logístico en un entorno aeroportuario.

Por otro lado, la revisión de la normativa aplicable ha puesto de manifiesto que cualquier propuesta en este ámbito logístico ha de alinearse con los marcos regulatorios vigentes. En Europa, es la EASA Parte 145 la que establece los requisitos esenciales para la certificación y operación de centros MRO, incluyendo toda la logística involucrada. Junto a este marco técnico, los aeropuertos y centros de mantenimiento están igualmente condicionados por normativas o compromisos medioambientales de sostenibilidad, que abarcan desde la gestión de residuos hasta la descarbonización del transporte terrestre.

Una vez establecidas las bases conceptuales y normativas, y definido el alcance del centro MRO, ha sido posible plantear el diseño del sistema logístico. Este se ha estructurado en los siguientes pilares o líneas de trabajo:

- Disposición del centro MRO: se ha definido una distribución espacial que facilita la operativa de la logística entre espacios del centro. El resultado es una configuración de acorde con los flujos logísticos que seguirán los materiales a lo largo del centro.
- Estructura organizativa: se ha planteado un modelo de organización logística con funciones delimitadas entre almacén, compras y planificación. Esto permite localizar roles y responsabilidades diferenciados en los flujos de materiales del centro MRO, incrementando la agilidad en la toma de acciones y decisiones.
- Flujos logísticos: se han establecido los flujos de materiales de reaprovisionamientos, repuestos y reparables, involucrando desde la creación de ordenes de trabajo de mantenimiento hasta la entrega del material a los hangares. Estos flujos permiten trazar todo el proceso que han de seguir paso por paso los

materiales, identificando el responsable en cada uno de ellos, las acciones a tomar y las posibilidades a seguir.

- **Sistemas de almacenamiento:** se han definido las áreas y métodos de almacenamiento adecuado para distintos tipos de elementos: según tamaño o de almacenamiento especial, como material peligroso o neumáticos.

Por otro lado, se han desarrollado líneas específicas de optimización de las operaciones del centro, centradas principalmente en dos aspectos:

- **Gestión de inventario y planificación de materiales:** se ha definido el enfoque para garantizar la disponibilidad de materiales durante las paradas de mantenimiento. Se han definido los niveles de stock de seguridad para cubrir la demanda de elementos críticos, evitando así retrasos ante incidencias no esperadas. Asimismo, se han descrito los pasos a seguir en la planificación de materiales para una parada programada, asegurando que los repuestos planificados (y los no planificados en la medida de lo posible gracias a indicadores como el MTBUR) estén disponibles de forma anticipada y alienados con el alcance de la inspección. Además, se ha definido la estrategia de gestión de materiales no reparables, basándose esta en el modelo de exchange o pooling.
- **Digitalización:** se ha elaborado una propuesta de incorporación de herramientas digitales para la gestión del inventario y la trazabilidad de materiales. Esta propuesta incluye el desarrollo de una solución software basada en almacenes digitales y cuatro módulos de acción (gestión de inventario, registro de movimientos, planificación de mantenimiento y gestión de pedidos de proveedor) integrada con una red de dispositivos IOT que tracen las ubicaciones y estado de los componentes tanto dentro como fuera del centro.

Por último, y con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del centro, se han propuesto tres líneas de trabajo preliminares orientadas a reducir el impacto ambiental, optimizar recursos y favorecer la integración de prácticas responsables con el medio ambiente en la operativa del centro: operaciones logísticas de bajas emisiones y eficiencia energética, gestión de residuos y embalajes sostenibles y reutilizables.

Este sistema ha sido concebido para una implementación inicial en un plazo de un año, sin embargo, este horizonte está fuertemente condicionado por los tiempos de

aprovisionamiento del inventario requerido, así como de las condiciones de las hipotéticas instalaciones a emplear. En esta fase del proyecto, los costes totales no han podido ser estimados en su conjunto, si bien sí que han sido evaluados de manera unitaria y pendientes de concretar en función de los niveles de stock que deba soportar el centro. Se han establecido las principales líneas de trabajo futuras que se han de seguir para estudiar la viabilidad de una implementación real, siendo estas: el dimensionamiento del inventario, el diseño del sistema software y la evaluación económica y viabilidad financiera.

En conclusión, este trabajo ha desarrollado un modelo logístico adaptado con el objetivo de optimizar recursos, garantizar la disponibilidad de materiales y reforzar la sostenibilidad de las operaciones. La relevancia de este tipo de propuestas radica en la importancia que presentan a la hora de asegurar la continuidad ininterrumpida de las operaciones de un centro de mantenimiento, lo cual es esencial para asegurar la explotación y el desarrollo del transporte aéreo. Impulsar en el ámbito aeronáutico modelos de gestión innovadores y enfoques logísticos diferenciados constituyen una oportunidad diferenciadora, capaz de transformar la forma en la que los centros MRO afrontan sus retos presentes y futuros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] «Plan Nacional del Sistema Integrado de Aeropuertos (NPIAS),» Federal Aviation Administration (FAA), [En línea]. Available: https://www.faa.gov/airports/planning_capacity/categories. [Último acceso: 14 06 2025].
- [2] «Regional Airports' Forum,» Airports Council International Europe, [En línea]. Available: <https://www.aci-europe.org/regional-airports-forum>. [Último acceso: 14 06 2025].
- [3] A. Gámir Orueta y D. Ramos Pérez, «Los pequeños aeropuertos regionales de la España peninsular: dinámicas recientes y perspectivas de futuro,» pp. 77-102, 2011.
- [4] «Longitud (metros) de las pistas de los aeropuertos de la red de Aena,» Aena S.M.E., S.A., 2025. [En línea]. Available: <https://apps.fomento.gob.es/bdotle/visorBDpop.aspx?i=388>. [Último acceso: 14 06 2025].
- [5] E. Campoverde Hidalgo, M. Cando Simba y W. Gordon Rosero, «Implementación de un Centro de Mantenimiento en la Ciudad de Guayaquil,» p. 8.
- [6] S. A. Services, «Considering Aircraft Base Maintenance – Hangar & Equipment & Tooling Requirements,» 31 07 2020. [En línea]. Available:

<https://sassofia.com/news-press/considering-aircraft-base-maintenance-hangar-equipment-tooling-requirements/>. [Último acceso: 16 06 2025].

- [7] G. Spiteri, «Certifying Staff vs Support Staff In EASA Part - 145,» AVIATHRUST Training and Consultancy, 21 05 2025. [En línea]. Available: <https://www.aviathrust.com/article/certifying-staff-vs-support-staff>. [Último acceso: 23 06 2025].
- [8] P. Philips, «The role of a maintenance planner,» MRO Canada's Maintenance Voice, 19 11 2021. [En línea]. Available: <https://www.mromagazine.com/features/the-role-of-a-maintenance-planner/>. [Último acceso: 23 06 2025].
- [9] L. Hamer, «Maintenance Planner vs Maintenance Scheduler: Roles and Responsibilities,» SOCKEYE, 12 03 2025. [En línea]. Available: <https://www.getsockeye.com/blog/maintenance-planner-scheduler/>. [Último acceso: 23 06 2025].
- [10] M. Petruf, P. Korba y J. Kolesár, «Roles of Logistics in Air Transportation,» p. 5, 2015.
- [11] A. Norin, T. Andersson Granberg, D. Yuan y P. Värbrand, «Airport Logistics – a case study of the turn-around process,» p. 8.
- [12] I. Kovynyov y R. Mikut, «Digital Transformation in Airport Ground Operations,» p. 25, 2018.
- [13] «REGLAMENTO (UE) No 1321/2014 DE LA COMISIÓN sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que participan en dichas tareas,» Diario Oficial de la Unión Europea, 2014.
- [14] «DIRECTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación),» Diario Oficial de la Unión Europea, 2020.
- [15] «DIRECTIVA 2000/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 8 de mayo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados

miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre,» Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2000.

- [16] A. ESPAÑA, *PLANO DE AERÓDROMO-OACI SANTANDER/Seve Ballesteros*, 2024.
- [17] Michelin, «Aircraft tire Care & Service Manual,» [En línea]. Available: https://www.aircraftspruce.com/catalog/pdf/Care_and_Service_manual.pdf.
- [18] Goodyear, «Aircraft Tire Care & Maintenance,» [En línea]. Available: <https://www.goodyearaviation.com/resources/pdf/aviation-tire-care-2024.pdf>.
- [19] U. S. Cruz, «Hazardous Material Description,» [En línea]. Available: <https://ehs.ucsc.edu/shipping/hazardous-material.html>.
- [20] S. Rajarajan, «Strategic Supplier Contract Management,» aircraft IT Maintenance Operations, 10 2017. [En línea]. Available: <https://www.aircraftit.com/articles/strategic-supplier-contract-management/>.
- [21] «Safety stock definition,» AccountingTools, 18 04 2025. [En línea]. Available: <https://www.accountingtools.com/articles/safety-stock>.
- [22] «Pros y contras de tener un stock de seguridad,» libertis solutions, [En línea]. Available: <https://libertis-solutions.com/stock-de-seguridad/>.
- [23] B. M. López, «Generación de reportes de fiabilidad y cálculo del MTBUR,» Universidad Europea de Madrid, 2023.
- [24] J. Kilpi, A. Vepsalainen y J. Toyli, «Cooperative strategies for the availability service of repairable aircraft components,» 2008.
- [25] «Spare aviation parts: Stock your own or outsource?,» SATAIR, 26 06 2022. [En línea]. Available: <https://www.satair.com/knowledge-hub/spare-aviation-parts-stock-your-own-or-outsource>.

- [26] E. Loxton y V. Krishnan, «Aircraft MRO 2.0: The digital revolution,» McKinsey & Company, 19 07 2024. [En línea]. Available: <https://www.mckinsey.com/industries/travel/our-insights/aircraft-mro-2-point-0-the-digital-revolution>.
- [27] «IBM Maximo for Aviation product overview,» IBM, [En línea]. Available: <https://www.ibm.com/docs/en/maximo-for-aviation/7.6.8?topic=product-overview>.
- [28] E. B. School, «¿Qué son las etiquetas RFID UHF o de frecuencia ultraelevada?,» 12 11 2018. [En línea]. Available: <https://retos-operaciones-logistica.eae.es/que-son-las-etiquetas-rfid-uhf-o-de-frecuencia-ultraelevada/>.
- [29] tive, «Rastreador Solo 5G,» [En línea]. Available: <https://www.tive.com/es/disposable-trackers/solo-5g-tracker>.
- [30] IATA, «Our Commitment to Fly Net Zero by 2050,» [En línea]. Available: <https://www.iata.org/en/programs/sustainability/flynetzero/>.

ANEXOS

ANEXO I – Datos esenciales para el registro de inventario en el sistema digital

Datos del componente

- Part Number (PN)
- Descripción del elemento
- Fabricante (OEM)
- Categoría/Nivel ATA (Capítulo ATA)
- Categoría del elemento: consumible, reparable, herramienta, GSE...
- Número de serie, SN (si aplica)
- Numero de lote (si aplica)
- Estado del componente: nuevo, reparado, en cuarentena, pendiente de reparación...

Datos logísticos

- Cantidad en stock*
- Unidad de medida (UOM)
- Peso (kg)
- Dimensiones (cm)
- Almacén asignado (HAN A / HAN B / GSE / FWD / WH / BAY / HITW / SCRAP / OUTBOUND)
- Ubicación: estantería / pasillo / contenedor
- Condición de almacenamiento especial (si aplica)

* En caso de ser seriable, cada elemento debe introducirse como una partida de stock única (es decir, cantidad 1) por motivos de trazabilidad. En caso de ser loteable, todos los elementos de un mismo lote pueden introducirse bajo una única partida de stock.

Datos técnicos y de mantenimiento

- Horas de vuelo acumuladas (FH)
- Ciclos de vuelo acumulados (FC)
- Vida útil / Limite de vida (si aplica)
- Horas de vuelo restantes (si aplica)

- Ciclos de vuelo restantes (si aplica)
- Certificado de aeronavegabilidad asociado (EASA F1)
- Centro reparador asociado (si aplica)

Datos de trazabilidad y documentación

- Fecha de recepción
- Referencia de orden de compra (PO) / orden de reparación (RO)
- **Etiqueta RFID asociada**
- Documentación técnica adjunta (manual, certificado de calibración...)

Datos de seguimiento de envío (solo aplicable al almacén OUTBOUND)

- Última ubicación
- Temperatura (°C)
- Humedad (%)
- Aviso de impacto